

DOI: 10.5281/zenodo.19712151

The Central Nervous System - A Student Syllabus (1994)

[Centralny system nerwowy - konspekt dla studentów (1994)]

Jacek Lorkowski

Abstract

This work represents a bilingual Polish - and English digitization of the author's original neuroanatomy syllabus from 1994. It has been prepared personally by the author using Optical Character Recognition (OCR) technology, which allowed for the preservation of the original teaching material format. For the author, the OCR digitization process was not merely a technical challenge, but above all a way to maintain the continuity of academic materials collected three decades ago. The primary objective of this edition was to safeguard the scholarly value of the original materials while ensuring their alignment with contemporary scientific standards. The content provides a comprehensive overview of the macro - and microscopic structure of the central nervous system, including the spinal cord, brainstem, cerebellum, diencephalon, and cerebral hemispheres. Special focus is given to the functional anatomy of neural pathways, encompassing sensory, motor, and special sensory tracts. All anatomical nomenclature has been verified and updated in accordance with the current international classification, Terminologia Anatomica. The text has been supplemented with selected clinical correlations and embryological annotations.

Keywords: neuroanatomy, central nervous system, neural pathways, anatomical nomenclature, spinal cord, encephalon

Streszczenie

Niniejsze opracowanie stanowi polsko - i angielskojęzyczną digitalizację autorskiego konspektu z zakresu neuroanatomii z 1994 roku. Zostało ono przygotowane osobiście przez autora z wykorzystaniem technologii optycznego rozpoznawania znaków (OCR), co pozwoliło na ocalenie pierwotnej formy materiału dydaktycznego. Digitalizacja metodą OCR była dla autora nie tylko wyzwaniem technicznym, ale przede wszystkim sposobem na podtrzymanie ciągłości materiałów zebranych przed trzema dekadami. Głównym celem niniejszej edycji było zachowanie wartości merytorycznej oryginalnych materiałów przy jednoczesnym dostosowaniu ich do współczesnych standardów naukowych. Treść dokumentu obejmuje szczegółowe ujęcie budowy makro - i mikroskopowej ośrodkowego układu nerwowego, w tym rdzenia kręgowego, pnia mózgu, mózdzku, międzymózgowia oraz półkul mózgu. Szczególną uwagę poświęcono anatomii czynnościowej dróg nerwowych: czuciowych, ruchowych oraz zmysłowych. Całość mianownictwa anatomicznego została zweryfikowana i uaktualniona zgodnie z obowiązującą międzynarodową klasyfikacją Terminologia Anatomica. Tekst wzbogacono o wybrane, istotne korelacje kliniczne oraz uwagi embriologiczne.

Słowa kluczowe: neuroanatomia, ośrodkowy układ nerwowy, drogi nerwowe,
mianownictwo anatomiczne, rdzeń kręgowy, mózgowie

SPINAL CORD (*Medulla spinalis*)

The average length in an adult human is 42-45 cm.

Location and Topography:

- It is situated within the vertebral canal, surrounded by the meninges.
- It does not fill the vertebral canal in either length or width.
- Up to the 2nd-3rd month of fetal life, the spinal cord extends to the end of the vertebral canal. From the 3rd month of fetal life, the growth rate of the spinal cord relative to the vertebral column decreases (*Embryological note: this phenomenon is known as the apparent ascent of the spinal cord - ascensus medullae spinalis*).
- In an adult in an upright position, the spinal cord terminates at the level of the L1/L2 vertebrae (Note: in neonates, the spinal cord extends to the L3 level).
- During maximal forward flexion of the body, the end of the spinal cord can ascend to the level of Th12.

General Morphology:

- It has the shape of a cylinder, flattened in the antero-posterior dimension, with non-uniform width.
- The spinal cord terminates as the medullary cone (*conus medullaris*).
- The cone transitions into the terminal filum (*filum terminale*), which is predominantly composed of glial cells.

Enlargements of the Spinal Cord: There are two enlargements associated with the innervation of the limbs:

1. Cervical Enlargement (*intumescencia cervicalis*):

- Formed by segments from C5 to C8.

- In projection onto the vertebral column, it extends from vertebra C3 to Th1.

- The maximal enlargement occurs at the level of vertebrae C5-C6.

2. Lumbosacral Enlargement (*intumescentia lumbosacralis*) (Nomenclature note: **formerly** termed the "lumbar enlargement" - *intumescentia lumbalis*, but this structure also supplies the sacral plexus):

- Formed by segments from L1 to S5.

- In projection onto the vertebral column, it extends from vertebra Th10 to L1.

- The maximal enlargement occurs at the level of vertebra Th12.

Principle: The width of a neuromere is inversely proportional to its length.

Boundaries of the Spinal Cord: Superiorly, the spinal cord transitions into the medulla oblongata. The boundary is defined by:

- The level of the foramen magnum.

- The level of the decussation of the pyramids (*decussatio pyramidum*).

- The point of exit of the first spinal nerves (C1).

- The superior border of the dens of the axis (C2 vertebra).

External Structure:

- Anterior Surface:

- Anterior median fissure (*fissura mediana anterior*) - a deep groove, filled with pia mater.

- Anterolateral sulcus (*sulcus lateralis anterior*) - corresponds to the anterior root zone (*area radicularis anterior*). This is the exit point for the ventral (*anterior/motor*) roots.

- Posterior Surface:

- Posterolateral sulcus (*sulcus lateralis posterior*) - a paired structure, corresponding to the posterior root zone (*area radicularis posterior*). This is the entry point for the dorsal (*posterior/sensory*) roots.
- Posterior median sulcus (*sulcus medianus posterior*) - an unpaired structure.
- In the upper thoracic segments (usually from level Th6-Th4 upwards), between the posterolateral sulcus and the posterior median sulcus, the posterior intermediate sulcus (*sulcus intermedius posterior*) is present bilaterally.
- Due to the posterior intermediate sulcus, the posterior funiculus at this level is divided into:
 1. Fasciculus gracilis (Previously: Goll's tract).
 2. Fasciculus cuneatus (**formerly**: Burdach's tract).

Internal Structure (transverse section):

- Gray matter (*substantia grisea*): It has an H-shape or butterfly shape. Longitudinally, it forms columns, which are called horns in transverse sections. We distinguish:
 - Anterior horn.
 - Posterior horn.
 - Lateral horn - present exclusively in segments from C8 to L2(L3) (Note: it contains sympathetic nervous system centers).
Note: The C8 level marks the beginning of the sympathetic column and contains the cilio-spinal center (Budge's center), which provides sympathetic innervation to the eye (e.g., the dilator pupillae muscle).
- The gray matter is divided into the intermediate lateral zone (*substantia intermedia lateralis*) and the intermediate central zone (*substantia intermedia centralis*). The reticular formation is also found in this area.
- The central canal (*canalis centralis*) is surrounded by the anterior and posterior gray commissures.

- White matter (*substantia alba*): Located externally, forming funiculi (*anterior, lateral, posterior*).

MEDULLA OBLONGATA (*Myelencephalon*)

Location: It lies in the posterior cranial fossa, in the infratentorial compartment, on the inferior part of the clivus (**Formerly:** Blumenbach's clivus).

External Structure - Ventral Surface:

- Anterior median fissure (*fissura mediana anterior*): Between the spinal cord and the medulla oblongata, it is obliterated by the decussation of the pyramids (*decussatio pyramidum*), caused by the crossing of the corticospinal tract. Superiorly, the fissure ends at the foramen cecum, located at the inferior border of the pons.
- Pyramid (*pyramis*): Located lateral to the median fissure. Formed by the pyramidal tract.
- Anterolateral sulcus (*sulcus lateralis anterior*) = (*preolivaris sulcus - sulcus preolivaris*): Located lateral to the pyramid. The exit point for the hypoglossal nerve (CN XII) - 5 to 8 rootlets.
- Olive (*oliva*): A prominence located lateral to the anterolateral sulcus.
- Posterolateral sulcus (*sulcus lateralis posterior*): Located lateral to the olive. The exit point for the roots (from inferior to superior):
 - cranial root of the accessory nerve (CN XI),
 - vagus nerve (CN X),
 - glossopharyngeal nerve (CN IX).

External Structure - Dorsal Part: It is divided into two zones:

1. Superior-medial part: Forms the inferior part of the floor of the fourth

ventricle.

2. Inferior-lateral part: A continuation of structures from the spinal cord.

Found here are:

- Posterior median sulcus (*sulcus medianus posterior*) - extends to the obex.
 - Fasciculus gracilis - terminates at the gracile tubercle (*tuberculum gracile*), beneath which lies the gracile nucleus.
 - Posterior intermediate sulcus (*sulcus intermedius posterior*).
 - Fasciculus cuneatus - terminates at the cuneate tubercle (*tuberculum cuneatum*), beneath which lies the cuneate nucleus.
- Topography: The cuneate tubercle is located lateral and superior to the gracile tubercle.

PONS

(Formerly: Pons Varolii)

Location: It lies in the posterior cranial fossa, in the infratentorial compartment, resting on the superior part of the clivus.

External Structure - Ventral Surface:

- Basilar sulcus (*sulcus basilaris*): Runs in the midline. The basilar artery (*a. basilaris*) is situated within it.
- Pyramidal eminences of the pons (*eminentiae pyramidales pontis*): Located bilaterally. Formed by the dispersion of the pyramidal tract.

External Structure - Ventral Surface (continued):

- Laterally, the pons narrows and transitions into the middle cerebellar peduncles (*pedunculi cerebellares medii*) (**Formerly:** arms of the pons - brachia pontis).
- The conventional boundary between the pons and the middle cerebellar peduncle is the trigeminofacial line (*linea trigeminofacialis*), which connects the exit points of the trigeminal (CN V) and facial (CN VII) nerves. At this boundary, the thick trunk of the trigeminal nerve (CN V) emerges from the pons.
- In the pontomedullary sulcus, at the border of the medulla oblongata and the pons, the following nerves emerge in sequence (from medial to lateral):
 - abducens nerve (CN VI) - most medially,
 - facial nerve (CN VII),
 - vestibulocochlear nerve (CN VIII).

Internal Reorganization of the Brainstem: The central canal of the spinal cord, upon transitioning into the medulla oblongata, shifts dorsally, widens, and forms the fourth ventricle (*ventriculus quartus*). The gray matter, which forms compact columns (horns) in the spinal cord, is fragmented by crossing nerve pathways. This results in the formation of isolated columns of cranial nerve nuclei.

Dorsal Part of the Pons: Forms the superior part of the floor of the fourth ventricle (*rhomboid fossa*).

MIDBRAIN (*Mesencephalon*)

General Divisions: In a transverse section, the midbrain is divided (in a dorsal-to-ventral axis) into:

1. Tectum of the midbrain (*tectum mesencephali*) - located most dorsally, behind the cerebral aqueduct.
2. Tegmentum of the midbrain (*tegmentum mesencephali*) - located anterior to the cerebral aqueduct. It is an unpaired structure, common to both cerebral peduncles.
3. Cerebral crus (*crus cerebri*, plural: *crura cerebri*) - located most ventrally. *Nomenclature note: The crus is a part of the peduncle. The cerebral peduncle (*pedunculus cerebri*) is a broader term encompassing the crus, the tegmentum, and the substantia nigra, which serves as their natural boundary

External Structure - Ventral Surface:

- The two cerebral crura run anteriorly and laterally (diverging in a V-shape).
- Between the crura lies a depression - the interpeduncular fossa (*fossa interpeduncularis*).
- The floor of the interpeduncular fossa is formed by the posterior perforated substance (*substantia perforata posterior*).

Cerebral Crus (*crus cerebri*): Contains exclusively descending (efferent) pathways. The arrangement of fibers in a transverse section (from medial to lateral) is:

- Medial 1/5: Frontopontine tract (*tractus frontopontocerebellaris*).
- Middle 3/5: Pyramidal tracts. The fibers of the corticobulbar (*corticonuclear*) tract (*tr. corticonuclearis*) run medial to the fibers of the corticospinal tract (*tr. corticospinalis*).
- Lateral 1/5: Parieto-occipito-temporo-pontine tract (*tractus parieto-occipito-temporo-pontocerebellaris*). Principle: The cerebral crus primarily contains corticopontocerebellar pathways.

Tegmentum (*tegmentum mesencephali*): Within the tegmentum are found:

1. Cranial nerve nuclei (CN III, IV, V).
2. Intrinsic nuclei of the midbrain (e.g., the red nucleus).
3. Ascending pathways.
4. Descending pathways (of the extrapyramidal system).
5. Reticular formation (*formatio reticularis*).

External Structure - Dorsal Surface (Tectum of the Midbrain): (**Formerly:** quadrigeminal plate - lamina quadrigemina) Consists of the superior and inferior colliculi, located dorsal to the cerebral aqueduct (*aqueductus cerebri*). The colliculi are separated from each other by a longitudinal and a transverse sulcus (*cruciform sulcus*).

- Superior colliculi: Possess a layered structure (6-7 layers of gray matter alternating with white matter). They are connected to the lateral geniculate body via the brachium of the superior colliculus (*brachium colliculi superioris*). (Note: they are a subcortical center for visual reflexes).
- Inferior colliculi: Do not have a layered structure. They are connected to the medial geniculate body via the brachium of the inferior colliculus (*brachium colliculi inferioris*). (Note: they are a center for

auditory reflexes).

Topography of Structures Adjacent to the Tectum:

- The pineal gland (*corpus pineale*) lies between the superior colliculi.
- Below the inferior colliculi is the frenulum of the superior medullary velum (*frenulum veli medullaris superioris*).
- Lateral to the frenulum, the trochlear nerves (CN IV) emerge. (Anatomical note: these are the only cranial nerves to exit the brainstem on its dorsal side).

DIENCEPHALON

Main Divisions:

1. Thalamus
2. Metathalamus
3. Epithalamus These three structures are sometimes collectively referred to as the thalamencephalon.
4. Hypothalamus

HYPOTHALAMUS: Lies on the superior surface of the body of the sphenoid bone.

Structures visible on the base of the brain that belong to the hypothalamus

(from anterior to posterior) are:

1. Optic chiasm (*chiasma opticum*): Rests in the prechiasmatic sulcus (*sulcus prechiasmaticus*).
2. Infundibulum: Passes through the diaphragma sellae and connects to the pituitary gland.
3. Pituitary gland (*hypophysis*): Specifically, its posterior lobe (*neurohypophysis*), which morphologically and developmentally belongs to the

hypothalamus.

4. Tuber cinereum: A visible prominence on the floor of the third ventricle.
5. Mammillary bodies (*corpora mamillaria*): Have a grain-like shape with a diameter of 3-4 mm. They form the anterior boundary of the interpeduncular fossa.

HYPOTHALAMUS - Structural Details

1. Optic Chiasm (*chiasma opticum*): Formed by the fibers of the optic nerve (CN II).

- Fibers from the nasal parts of the retinas decussate (*cross*).
- Fibers from the temporal parts of the retinas do not cross.
- Note on the macula: Fibers from the macula lutea are divided similarly into crossing and non-crossing components.

2. Infundibulum: Contains axons from the supraoptic nucleus (*nucleus supraopticus*) and the paraventricular nucleus (*nucleus paraventricularis*). These hypothalamic nuclei produce oxytocin and vasopressin. These hormones are transported along the axons (within the supraopticohypophysial tract - tractus supraoptico-hypophysialis) to the posterior lobe of the pituitary gland, where they are stored and released into the bloodstream.

3. Pituitary Gland (*hypophysis / glandula pituitaria*):

- Location: Lies in the hypophysial fossa of the sella turcica of the sphenoid bone, suspended from the infundibulum. The superior boundary of the fossa is formed by the diaphragma sellae (a fold of the dura mater).
- Morphology: Bean-shaped. Dimensions are approx. 8 x 4 x 3 mm. In older individuals, it may assume a boat-like shape.

- Mass: 500-800 mg. In pregnant women, the mass increases to approx. 1000 mg (1 g).

- Divisions:

- Anterior lobe (*adenohypophysis*): Ectodermal origin from the oral cavity epithelium (Rathke's pouch). It secretes tropic hormones.

- Posterior lobe (*neurohypophysis*): Originates from the neuroectoderm (outgrowth of the floor of the third ventricle). Stores oxytocin and vasopressin.

- Vasculature (according to notes): Small branches from the posterior communicating arteries (*a. communicans posterior*) supply the infundibulum. Venous blood drains into the cavernous sinus (*sinus cavernosus*), which surrounds the sella turcica.

4. Tuber Cinereum: Located posterior to the infundibulum and anterior to the mammillary bodies. Internally, it contains nuclei whose cells possess a gray pigment.

5. Mammillary Bodies (*corpora mamillaria*): Functionally associated with the rhinencephalon and the limbic system.

METATHALAMUS: Consists of paired structures (which are subcortical sensory centers):

1. Two lateral geniculate bodies (*corpus geniculatum laterale*) - subcortical visual center.

2. Two medial geniculate bodies (*corpus geniculatum mediale*) - subcortical auditory center.

EPITHALAMUS: Located in the posterosuperior part of the diencephalon. Its components include:

1. Stria medullaris thalami.
2. Habenular trigone (*trigonum habenulae*).
3. Habenulae with the habenular nuclei.
4. Pineal gland (*corpus pineale / epiphysis cerebri*).
5. Posterior commissure (*commissura posterior*) (**Formerly:** posterior commissure of the cerebrum).

The complex connections of the epithalamus participate in forming the efferent olfactory pathway.

Structural Details of the Epithalamus:

1. Stria Medullaris Thalami: A band of white matter originating near the anterior perforated substance (*substantia perforata anterior*). It runs posteriorly along the border of the medial and superior surfaces of the thalamus (along the attachment of the choroid plexus of the third ventricle). It terminates in the habenular nucleus. Some fibers cross to the opposite side, forming the habenular commissure (*commissura habenularum*).

2. Habenular Trigone (*trigonum habenulae*): Together with the habenular commissure and the two habenulae, it forms the superior part of the posterior wall of the third ventricle. The habenular nucleus is located within the trigone. The fasciculus retroflexus (*tractus habenulointerpeduncularis*) emerges from the nucleus (**Formerly:** Meynert's bundle). This bundle descends to the interpeduncular nucleus (*nucleus interpeduncularis*) in the midbrain.

3. Pineal Gland (*corpus pineale*):

- Location: Rests in the depression between the superior colliculi of the midbrain tectum. It is pinecone-shaped.
- Dimensions and mass: Approx. 8 x 4 x 4 mm (or 6 x 4 x 4 mm), mass 120-200 mg.

- Pineal recess: From the third ventricle, the pineal recess (recessus pinealis) extends into the stalk of the pineal gland, dividing it into a superior lamina (*habenular commissure*) and an inferior lamina (*posterior commissure*).
- Histological structure: Secretory cells (*pinealocytes*), interstitial/glial cells (*astrocytes*), rich blood supply.
- Function: An endocrine gland. It secretes melatonin (regulates biological rhythms; in lower vertebrates, it influences skin pigmentation).

4. Posterior Commissure (*commissura posterior*): Located at the entrance to the cerebral aqueduct. Composed of crossing white matter fibers originating from the pretectal nuclei and the central gray substance (*substantia grisea centralis*) surrounding the aqueduct.

Structural Details of the Metathalamus (Continued from a previous page):

1. Lateral Geniculate Body (*corpus geniculatum laterale*):

- Connected to the superior colliculus of the tectum by the brachium of the superior colliculus (*brachium colliculi superioris*).
- Structure: Distinctly layered (6-7 layers of gray matter separated by white matter fibers).
- Physiology: Layers 1-4 receive fibers from the retina of one eye, the remaining layers from the other. Fibers of the optic tract synapse here. The lateral geniculate body is a subcortical visual center, where the III neuron of the visual pathway begins.
- Note: Axons from the transitional zones of the retina (which do not synapse here) pass through the brachium to the superior colliculus of the tectum (reflex pathway).

2. Medial Geniculate Body (*corpus geniculatum mediale*):

- Connected to the inferior colliculus of the tectum by the brachium of the inferior colliculus (*brachium colliculi inferioris*).
- Structure: It does not have a layered structure.
- Physiology: A subcortical auditory center. Fibers of the lateral lemniscus (from the ventral and dorsal cochlear nuclei) synapse here with the III neuron of the auditory pathway. Axons leaving this body proceed to the cerebral cortex.

THALAMUS

External Structure and Topography: Two large, oval masses of gray matter forming the lateral walls of the third ventricle.

- Anterior: Anterior tubercle of the thalamus (*tuberculum anterius thalami*).
- Posterior: Pulvinar of the thalamus (*pulvinar thalami*).
- Inferior: Borders the hypothalamus; the boundary is the hypothalamic sulcus (*sulcus hypothalamicus*).
- Superior: The superior surface is covered by the corpus callosum and the fornix.
- Lateral: Separated from the lentiform nucleus (*nucleus lentiformis*) by the posterior limb of the internal capsule (*crus posterius capsulae internaе*).

Medial Surface (lateral wall of the third ventricle):

- The medial surfaces of both thalami are usually connected by the interthalamic adhesion (*adhesio interthalamica*). (Anatomical note: composed mainly of glial cells, rarely containing commissural fibers).

Superior Surface:

- At the junction of the medial and superior walls runs the stria medullaris thalami.
- At the superolateral border (between the thalamus and the caudate nucleus) runs the stria terminalis. Below it lies the thalamostriate vein (v. thalamostriata).
- Medial to the stria terminalis, the lamina affixa adheres to the thalamus. The choroid plexus of the lateral ventricle attaches to it. After removal of the plexus and lamina, the tenia choroidea remains.

CEREBRAL HEMISPHERES (*Hemispheria cerebri*)

External Structure: The two hemispheres are separated from each other by the deep longitudinal cerebral fissure (*fissura longitudinalis cerebri* / *fissura interhemispherica*). Within this fissure lies a fold of the dura mater - the falx cerebri.

Each hemisphere is divided into 5 lobes (*frontal, parietal, temporal, occipital, and the insula*). Each hemisphere has 3 surfaces:

1. Superolateral (convex) surface - *facies superolateralis* / *convexa*.
2. Medial surface - *facies medialis*.
3. Inferior (basal) surface - *facies inferior* / *basalis*.

1. FRONTAL LOBE (*Lobus frontalis*) Begins at the frontal pole (*polus frontalis*).

- Superolateral (convex) surface:

- The posterior boundary of the lobe is the central sulcus (*sulcus*

centralis) (**Formerly:** sulcus of Rolando).

- Anterior to the central sulcus lies the precentral gyrus (*gyrus precentralis*). (Note: primary motor cortex).
- The precentral sulcus (*sulcus precentralis*) runs anterior to it.
- The superior and inferior frontal sulci (*sulcus frontalis superior et inferior*) divide the remaining surface into three gyri: the superior, middle, and inferior frontal gyri (*gyrus frontalis superior, medius, inferior*).
- The inferior frontal gyrus is divided by the branches of the lateral sulcus into three parts:
 1. orbital part (*pars orbitalis*),
 2. triangular part (*pars triangularis*),
 3. opercular part (*pars opercularis*).
- (Note: in right-handed individuals, the triangular and opercular parts in the left hemisphere - Brodmann areas 45 and 44, respectively - form Broca's motor speech area).

- Inferior surface:
 - The most medial structure is the gyrus rectus.
 - Laterally, it is bounded by the olfactory sulcus (*sulcus olfactorius*), which contains the olfactory bulb and tract (*bulbus et tractus olfactorius*).
 - Lateral to the olfactory sulcus are the orbital gyri (*gyri orbitales*), separated by the orbital sulci (*sulci orbitales*).

- Medial surface:
 - Contains the medial continuation of the superior frontal gyrus.
 - Posteriorly lies the paracentral lobule (*lobulus paracentralis*). The anterior part of the lobule belongs to the frontal lobe, while the posterior part belongs to the parietal lobe.

- Below it, separated by the cingulate sulcus (*sulcus cinguli*), lies the cingulate gyrus (*gyrus cinguli*), which is part of the limbic system. The sulcus of the corpus callosum (*sulcus corporis callosi*) runs between the cingulate gyrus and the corpus callosum.

2. PARIETAL LOBE (*Lobus parietalis*)

- Superolateral (*convex*) surface:

- Posterior to the central sulcus lies the postcentral gyrus (*gyrus postcentralis*). (Note: primary somatosensory cortex).
- The postcentral sulcus (*sulcus postcentralis*) runs posterior to it.
- The intraparietal sulcus (*sulcus intraparietalis*) divides the remaining surface into the superior and inferior parietal lobules (*lobulus parietalis superior et inferior*).
- In the inferior parietal lobule, important centers are distinguished:
 - Supramarginal gyrus (*gyrus supramarginalis*) - surrounds the termination of the lateral sulcus.
 - Angular gyrus (*gyrus angularis*) - surrounds the termination of the superior temporal sulcus.
- (Terminological note: The operculum consists of the portions of the frontal, parietal, and temporal lobes that cover the insula; thus, the insula is situated deep within the lateral sulcus, hidden beneath these cortical portions).

- Medial surface:

- Contains the posterior part of the paracentral lobule (*lobulus paracentralis*).
- Posterior to it lies the precuneus.
- The parietal lobe does not have an inferior surface.

3. TEMPORAL LOBE (*Lobus temporalis*) Ends at the temporal pole (*polus temporalis*).

- Superolateral (*convex*) surface:

- Two temporal sulci (*superior and inferior - sulcus temporalis superior et inferior*) divide the surface into three gyri: the superior, middle, and inferior temporal gyri (*gyrus temporalis superior, medius, inferior*).

- Superior surface (*hidden within the lateral sulcus*):

- On the superior surface of the superior temporal gyrus are the transverse temporal gyri (*gyri temporales transversi*) (Previously: Heschl's gyri). (Note: cortical auditory center).

- Inferior surface:

- The inferior temporal gyrus is visible.

- Medial to it lies the lateral occipitotemporal gyrus (*gyrus occipitotemporalis lateralis*).

- Medial to that is the collateral sulcus (*sulcus collateralis*).

- The most medial structure is the parahippocampal gyrus (*gyrus parahippocampalis*). Its anterior part hooks backward to form the uncus. (Clinical note: the uncus can herniate into the tentorial notch in cases of increased intracranial pressure).

4. OCCIPITAL LOBE (*Lobus occipitalis*) Ends at the occipital pole (*polus occipitalis*).

- Superolateral (*convex*) surface:

- Occipital gyri (*gyri occipitales*) separated by irregular occipital sulci (*sulci occipitales*).

- Medial surface:

- Separated from the parietal lobe (*precuneus*) by the deep parieto-occipital sulcus (*sulcus parietooccipitalis*).

- Contains the cuneus.

- Below the cuneus runs the calcarine sulcus (*sulcus calcarinus*). The area striata surrounds this sulcus. (*Note: primary cortical visual center*).

- Below the calcarine sulcus lies the lingual gyrus (*gyrus lingualis*), which is the posterior continuation of the parahippocampal gyrus.

- Inferior surface:

- The medial occipitotemporal gyrus (*gyrus occipitotemporalis medialis*) passes through here.

5. INSULAR LOBE / INSULA (*Insula*) (Embryological note: Until the 4th-5th month of fetal life, it is located on the surface of the hemisphere. Due to the intensive growth of adjacent lobes, it becomes submerged within the lateral sulcus). To visualize it, one must retract the lateral sulcus or remove the frontoparietal operculum (*operculum frontoparietale*).

- Structure:

- Long gyrus of the insula (*gyrus longus insulae*) - located posteriorly.

- Short gyri of the insula (*gyri breves insulae*) - located anteriorly (usually 3-4).

- Limen insulae - the inferior pole of the insula.

- The insula is surrounded on three sides by the circular sulcus of the insula (*sulcus circularis insulae*).

BASAL NUCLEI OF THE HEMISPHERE (*Nuclei basales*)

These are massive clusters of gray matter embedded within the white matter deep inside the cerebral hemispheres. They play a critical role in the extrapyramidal system. (Terminological note: previously referred to as the basal ganglia - ganglia basalia).

Four main structures are distinguished:

1. Caudate Nucleus (*nucleus caudatus*) Topographically, it is closely apposed to the wall of the lateral ventricle. It is divided into three parts:

- Head (*caput nuclei caudati*): the thickened anterior portion. It lies lateral to the anterior horn of the lateral ventricle.
- Body (*corpus nuclei caudati*): the narrower middle portion. It lies lateral to the central part of the lateral ventricle.
- Tail (*cauda nuclei caudati*): the thin posterior portion. It curves inferiorly and anteriorly, lying on the superior wall of the inferior horn of the lateral ventricle.

2. Lentiform Nucleus (*nucleus lentiformis*) Located between the internal capsule (*capsula interna*), which separates it from the caudate nucleus and the thalamus, and the external capsule (*capsula externa*), which separates it from the claustrum. It is shaped like a biconvex lens. It is composed of the putamen and the globus pallidus. It consists of two parts with different phylogeny and appearance:

- Globus pallidus: the medial part. Phylogenetically older (*paleostriatum*). It has a lighter appearance in sections due to the high density of myelinated

fibers.

- Putamen: the lateral part. Phylogenetically younger (*neostriatum*). It has a darker appearance. (Together with the caudate nucleus, it forms the striatum).

Structural components: lentiform nucleus = putamen + globus pallidus; striatum = putamen + caudate nucleus).

3. **Clastrum** A thin plate of gray matter located between the external capsule (*capsula externa*) and the extreme capsule (*capsula extrema*).

- The medial surface is smooth.

- The lateral surface is scalloped, reflecting the pattern of the insular gyri (located lateral to the extreme capsule).

4. **Amygdaloid Body** (*corpus amygdaloideum*) Topographically located near the tip of the tail of the caudate nucleus. It lies deep within the temporal lobe (*near the temporal pole*). It has extensive connections with the limbic system.

(Note: involved in emotional processing, drives, and defense reactions).

VENTRICULAR SYSTEM (*Systema ventriculare*)

Lateral Ventricle (*ventriculus lateralis*) A paired structure located within the cerebral hemispheres. It assumes a horseshoe shape determined by the development of the cerebral lobes. It is divided into four parts:

1. **Anterior Horn** (*cornu anterius*) - in the frontal lobe

- Medial wall: Septum pellucidum (*lamina septi pellucidi*).

- Lateral wall: Head of the caudate nucleus.

- Superior, anterior, and inferior walls: Components of the corpus callosum - the trunk, genu, and rostrum.

2. Central Part (*pars centralis*) - in the parietal lobe (Formerly: cella media)

- Superior wall: Trunk of the corpus callosum.
- Inferior wall: Superior surface of the thalamus along with the stria terminalis and the lamina affixa.
- Lateral wall: Body of the caudate nucleus.
- Medial wall: Body of the fornix (*corpus fornicis*).

3. Posterior Horn (*cornu posterius*) - in the occipital lobe

- Superior and lateral walls: Tapetum and fibers of the optic radiation (*radiatio optica*).
- Medial wall: Calcar avis - an elevation formed by the indentation of the calcarine sulcus.

4. Inferior Horn (*cornu inferius*) - in the temporal lobe

- Superior wall: Tail of the caudate nucleus and the amygdaloid body (in the anterior part).
- Inferior (and medial) wall: Hippocampus (Previously: Ammon's horn), with the hippocampal digitations (*digitationes hippocampi*) in the anterior part. The fimbria of the hippocampus (*fimbria hippocampi*) runs alongside it.
- Lateral wall: Tapetum.

The lateral ventricles (right and left) do not connect directly with each other.

Both drain into the third ventricle through the interventricular foramina (*foramina interventricularia / foramina of Monro*).

Third Ventricle (*ventriculus tertius*) An unpaired ventricle in the form of a

narrow, vertical slit located in the diencephalon.

- Lateral walls: Medial surfaces of both thalami and the hypothalamus.
- Anterior wall: Lamina terminalis, columns of the fornix (*columnae fornicis*), and the anterior commissure (*commissura anterior*).
- Inferior wall (floor): Hypothalamic structures: optic chiasm, infundibulum, tuber cinereum, mammillary bodies.
- Anterior wall: Posterior commissure (*commissura posterior*), habenular commissure (*commissura habenularum*), and the pineal gland.
- Superior wall (roof): Choroid plexus of the third ventricle (*tela choroidea ventriculi tertii*), with the body of the fornix and the corpus callosum above it.

Recesses of the third ventricle:

- Optic recess (*recessus opticus*).
- Infundibular recess (*recessus infundibuli*).
- Pineal recess (*recessus pinealis*).
- Suprapineal recess (*recessus suprapinealis*).
- Triangular recess (*recessus triangularis*).

The third ventricle connects to the fourth ventricle via the cerebral aqueduct (*aqueductus cerebri / aqueduct of Sylvius*).

Fourth Ventricle (*ventriculus quartus*) Located between the brainstem and the cerebellum.

- Floor (Rhomboid fossa - fossa rhomboidea): Formed by the dorsal part of the pons (superior half) and the medulla oblongata (inferior half).
 - The median sulcus (*sulcus medianus*) runs in the midline.
 - Bilaterally, there is the medial eminence (*eminentia medialis*),

terminating inferiorly at the facial colliculus (*colliculus facialis*).

- The sulcus limitans lies laterally, separating the medially located motor nuclei from the laterally located sensory nuclei.
- The vestibular areas (*area vestibularis*) are located in the lateral recesses.
- In the inferior (*medullary*) part, the hypoglossal and vagal trigones are visible. The floor ends at the obex. The area postrema is located nearby.
- Roof of the fourth ventricle:
 - Superior part: superior medullary velum (*velum medullare superius*), stretched between the superior cerebellar peduncles.
 - Inferior part: inferior medullary velum (*velum medullare inferius*) and the choroid plexus of the fourth ventricle.
 - The apex of the roof indents the cerebellum as the fastigial recess (*recessus fastigii*).

Connections of the fourth ventricle and Cerebrospinal Fluid (CSF) circulation:

The fourth ventricle communicates with the subarachnoid space (*spatium subarachnoideum*) through 3 openings in the roof:

1. Median aperture (*apertura mediana / foramen of Magendie*) - leads to the cerebellomedullary cistern (*cisterna cerebellomedullaris / cistern magna*).
2. Two lateral apertures (*aperturæ laterales / foramina of Luschka*) - lead to the pontocerebellar cisterns.

Path of CSF flow:

1. Produced by the choroid plexuses (primarily in the lateral, third, and fourth ventricles). Total volume is approx. 130-150 ml (daily production approx. 500 ml).
2. Lateral ventricles → interventricular foramina → third

ventricle.

3. Third ventricle → cerebral aqueduct → fourth ventricle.
4. Fourth ventricle → median and lateral apertures → subarachnoid space and cisterns at the base of the brain.
5. CSF circulates in the subarachnoid space around the brain and spinal cord.
6. Absorption occurs primarily into the venous system (*dural venous sinuses, including the superior sagittal sinus*) via the arachnoid granulations (*granulationes arachnoideae / Pacchionian bodies*). An important additional pathway involves drainage along the sheaths of cranial nerves (particularly the olfactory nerves through the cribriform plate) into the lymphatic vessels of the nasal mucosa.

CEREBELLUM

Location and Dimensions:

- Situated in the posterior cranial fossa, in the infratentorial compartment (separated from the occipital lobes by the tentorium cerebelli).
- Located dorsal to the pons and the medulla oblongata.
- Average dimensions: 10 x 8 x 6 cm.

General Structure: The mass of the cerebellum consists of:

1. Two hemispheres (*hemispheria cerebelli*).
2. An unpaired, midline vermis (*vermis cerebelli*).

Each hemisphere and its corresponding part of the vermis are divided into superior, middle, and inferior lobes, and the flocculonodular lobe. The surface of the cerebellum is divided by numerous fissures into thin gyri called cerebellar folia (*folia cerebelli*). On the inferior surface, there is a depression called the cerebellar vallecula (*vallecula cerebelli*), in which the

vermis is hidden.

Cerebellar Nuclei (*nuclei cerebelli*): These are paired clusters of gray matter located deep within the white matter (*not visible in a midline section*). Listed from medial to lateral:

1. Fastigial nucleus (*nucleus fastigii*): located in the vermis, directly above the fastigial recess of the fourth ventricle.
2. Globose nucleus (*nucleus globosus*): located lateral to the fastigial nucleus.
3. Emboliform nucleus (*nucleus emboliformis*): located lateral to the globose nucleus.
4. Dentate nucleus (*nucleus dentatus*): the largest of the nuclei, located deep within the hemispheres. It has a convoluted shape with a visible hilum through which fibers exit to the superior cerebellar peduncle. (Modern anatomical note: the globose and emboliform nuclei are often collectively referred to as the interposed nucleus - *nucleus interpositus*).

Phylogenetic and Functional Division of the Cerebellum:

1. Vestibulocerebellum (*Archicerebellum*)

- Cortical part: The flocculonodular lobe (*lobus flocculonodularis*), consisting of the nodule (*nodulus*) of the vermis and the flocculi (*flocculi*) of the hemispheres.
- Cerebellar nucleus: Fastigial nucleus (*nucleus fastigii*).
- Main connections: Maintains strong bilateral connections with the vestibular nuclei in the brainstem.
- Function: Responsible for maintaining balance and body posture.

2. Spinocerebellum (*Paleocerebellum*)

- Cortical part: In the vermis - the culmen, pyramis, and uvula. In the hemispheres - the corresponding lobules (e.g., tonsil - tonsilla). It primarily includes the anterior and posterior parts of the vermis and the paravermal zone.
- Cerebellar nuclei: Globose nucleus (*n. globosus*) and emboliform nucleus (*n. emboliformis*).
- Main connections: Maintains connections with the spinal cord via the anterior and posterior spinocerebellar tracts (*tractus spinocerebellaris anterior et posterior*).
- Function: Responsible for the regulation of muscle tone.

3. Cerebrocerebellum (*Neocerebellum / Pontocerebellum*)

- Cortical part: The largest part in humans. It includes the middle (posterior) lobe of the cerebellum, constituting the majority of the hemispheric volume.
- Cerebellar nucleus: Dentate nucleus (*nucleus dentatus*).
- Main connections: Has very strong connections with the cerebral cortex via the pontine nuclei - the corticopontocerebellar tract (*tractus cortico-ponto-cerebellaris*). Feedback information travels through the thalamus back to the cortex. It also maintains connections with the extrapyramidal system, including the red nucleus.
- Function: Responsible for the coordination, precision, synergy, and smoothness of voluntary movements.

Cerebellar Function (Summary):

- Maintains muscle strength and tone.
- Acts as a "coordination center" for voluntary movements.
- Regulates the synergy of muscle groups (agonists and antagonists).

- Influences the maintenance of equilibrium.

Cerebellar Disorders (Symptoms of Damage):

- Disturbances of balance.
- Cerebellar gait (ataxic, wide-based, reeling).
- Adiadochokinesia / dysdiadochokinesia (impaired ability to perform rapid alternating movements).
- Asthenia (weakness, loss of muscle strength).
- Atonia / hypotonia (absence or decrease of muscle tone).

Cerebellar Pathways: Divided into intrinsic (connecting nuclei with cortical elements) and extrinsic cerebellar pathways. Extrinsic pathways are divided into afferent (input) and efferent (output) tracts, which pass through three pairs of cerebellar peduncles:

1. Inferior cerebellar peduncles (*pedunculi cerebellares inferiores*): Connect the cerebellum with the medulla and spinal cord (primarily afferent tracts: posterior spinocerebellar, cuneocerebellar, vestibulocerebellar).
2. Middle cerebellar peduncles (*pedunculi cerebellares medii*): Connect the cerebellum with the pons (*afferent tracts: pontocerebellar*).
3. Superior cerebellar peduncles (*pedunculi cerebellares superiores*): Connect the cerebellum with the midbrain (primarily efferent tracts originating from the dentate nucleus to the red nucleus and thalamus; also the afferent anterior spinocerebellar tract).

Cerebellar Blood Supply:

- Posterior Inferior Cerebellar Artery (PICA) - a branch of the vertebral artery.
- Anterior Inferior Cerebellar Artery (AICA) - a branch of the basilar artery.

- Superior Cerebellar Artery (SCA) - a branch of the basilar artery. Venous blood drains through superior and inferior veins into the dural venous sinuses.

NERVE PATHWAYS (*Tractus nervosi*)

I. VISUAL PATHWAY - A four-neuron pathway.

- 1st neuron: Rods and cones of the retina (*photoreceptor cells*).
- 2nd neuron: Bipolar cells of the retina.
- 3rd neuron: Ganglion cells of the retina.
 - Course: The axons of these cells form the optic nerve (n. opticus, CN II). After passing through the optic canal, they enter the cranial cavity, where they undergo partial decussation in the optic chiasm (*chiasma opticum*).
 - Principle of decussation: Fibers from the medial (*nasal*) parts of the retinas of both eyes cross. Fibers from the lateral (*temporal*) parts of the retinas do not cross and run ipsilaterally. Fibers from the macula lutea divide in the same manner.
 - Clinical note: After the chiasm, each optic tract carries information from the contralateral half of the visual field of both eyes.
 - Posterior to the chiasm, the structure is called the optic tract (*tractus opticus*), which circles the cerebral peduncles.
- 4th neuron: The nucleus of the lateral geniculate body (corpus geniculatum laterale) in the metathalamus. Most fibers of the optic tract synapse here. The lateral geniculate body is the subcortical visual center.
 - Course: Axons from the 4th neuron (*lateral geniculate body*) pass through the sublenticular and retrolenticular parts of the internal capsule, forming the optic radiation (*radiatio optica*). (Formerly: Gratiolet's radiation). Fibers looping into the temporal lobe form Meyer's loop (responsible for vision in the superior quadrants of the visual field).

- Termination: The fibers reach the cortex of the occipital lobe, in the area surrounding the calcarine sulcus (*sulcus calcarinus*) - Brodmann area 17.

Reflex centers of the visual pathway: Axons of the 3rd neuron (*retinal ganglion cells*) that do not synapse in the lateral geniculate body continue through the brachium of the superior colliculus (*brachium colliculi superioris*) to the midbrain tectum and the pretectal region (*regio pretectalis*). They participate in reflex pathways:

1. To the accessory oculomotor nucleus (*nucleus accessorius n. oculomotorii / Edinger-Westphal nucleus*) - the pupillary light reflex.
2. To the medial longitudinal fasciculus (*fasciculus longitudinalis medialis*) - this bundle coordinates the activity of the oculomotor nuclei (CN III, IV, VI) and the motor nuclei of the accessory nerve (CN XI) responsible for head movements, enabling visual tracking of objects.
3. To the centers of the extrapyramidal system.

II. AUDITORY PATHWAY - A four-neuron pathway.

- Receptors: Hair cells in the spiral organ (*organum spirale / organ of Corti*), located within the cochlear duct of the inner ear.
- 1st neuron: Bipolar cells of the spiral ganglion of the cochlea (*ganglion spirale cochleae*), located in the spiral canal of the modiolus.
 - Course: The dendrites receive stimuli from the receptors. The axons travel through the internal auditory canal as the cochlear part of the vestibulocochlear nerve (CN VIII) and enter the brainstem at the cerebellopontine angle.
- 2nd neuron: Cells of the ventral and dorsal cochlear nuclei (*nuclei cochleares: ventralis et dorsalis*), located in the dorsal part of the pons and medulla (on the floor of the fourth ventricle).

- Course: Some axons of the 2nd neuron do not cross. A significant portion (primarily from the ventral nucleus) undergoes decussation, forming the trapezoid body (*corpus trapezoideum*), the primary decussation point of the auditory pathway. Nuclei within the trapezoid body act as intermediate relay stations.
- The crossed and uncrossed fibers then form white matter bands on both sides of the brainstem called the lateral lemniscus (*lemniscus lateralis*), which ascends through the tegmentum of the pons and midbrain to the inferior colliculus.
- 3rd neuron: The nucleus of the medial geniculate body (*corpus geniculatum mediale*) in the metathalamus. The lateral lemniscus (via the brachium of the inferior colliculus) reaches this area, where most fibers synapse. This is the subcortical auditory center.
- 4th neuron: Cells of the cortical auditory center.
 - Course: Axons from the 3rd neuron form the auditory radiation (*radiatio acustica*) and reach the temporal lobe cortex, specifically the transverse temporal gyri (*gyri temporales transversi*), previously known as Heschl's gyri (Brodmann areas 41, 42).

Reflex centers of the auditory pathway: Some fibers of the lateral lemniscus (originating from the 2nd neuron) do not reach the medial geniculate body directly but are directed to the inferior colliculi (*colliculi inferiores*) of the midbrain tectum. From there, signals are transmitted to:

1. The superior colliculi of the tectum (connecting with the visual reflex pathway).
2. Centers of the extrapyramidal system (e.g., the origin of the tectospinal tract).
3. The medial longitudinal fasciculus (*fasciculus longitudinalis medialis*) - coordinates reflex movements of the head and eyes toward a sound source.

III. VESTIBULAR PATHWAY (Pathway of equilibrium)

- Receptors: Located in the membranous labyrinth of the inner ear:
 - In the maculae of the utricle and saccule (detect linear acceleration and gravity).
 - In the cristae ampullares within the ampullae of the semicircular ducts (detect angular acceleration).
- I neuron: Cells of the vestibular ganglion (ganglion vestibulare / Scarpa's ganglion), located at the fundus of the internal auditory canal.
 - Course: The peripheral processes (*dendrites*) receive stimuli from the receptors (passing through the superior and inferior vestibular areas and the foramen singulare). The central processes (*axons*) form the vestibular part of the vestibulo-cochlear nerve (CN VIII). This nerve enters the brainstem at the junction of the pons and medulla oblongata.
- II neuron: Cells in the vestibular nuclei (*nuclei vestibulares*): superior, inferior, medial, and lateral. They are located beneath the vestibular area in the floor of the fourth ventricle.
 - Course: The axons of the II neuron send fibers in three main directions:
 1. To the cerebellum: Via the vestibulocerebellar tract (*tractus vestibulocerebellaris*). They pass through the inferior cerebellar peduncle to the cortex of the vermis and the flocculus (*archicerebellum*). The efferent pathway for equilibrium then emerges via the fastigial nucleus and superior peduncles to the red nucleus to influence the extrapyramidal system.
 2. To the spinal cord: From the vestibular nuclei (primarily the lateral nucleus - Deiters' nucleus), the vestibulospinal tract (*tractus vestibulospinalis*) emerges. It descends in the anterior funiculus of the spinal cord to the motoneurons of the anterior horns. (Note: critical for stimulating extensor muscles and maintaining posture).
 3. Superiorly, to higher centers: These fibers run, among others, in

the medial longitudinal fasciculus (MLF), coordinating eye and head movements in response to changes in body position. Information regarding head position eventually reaches the cerebral cortex (primarily the parietal lobe), providing conscious awareness of equilibrium.

IV. OLFACTORY PATHWAY

This is a two-neuron pathway (in its pre-cortical course, it does not pass through the thalamus as a relay station to the primary sensory cortex - this is a unique feature of this pathway among all sensory tracts).

- Receptors and I neuron: Cells in the olfactory region (*regio olfactoria*) located in the mucosa of the superior part of the lateral wall and the septum of the nasal cavity. These cells are specific bipolar neurons (serving as both receptor and first neuron).

- Course: The axons of these cells, known as olfactory nerves (*fila olfactoria*), pass through the openings in the cribriform plate of the ethmoid bone (*lamina cribrosa*) into the cranial cavity.

- II neuron: Mitral and tufted cells in the olfactory bulb (*bulbus olfactorius*).

- Course: The axons from the olfactory bulb run posteriorly on the inferior surface of the frontal lobe, forming the olfactory tract (*tractus olfactorius*). The tract widens into the olfactory trigone (*trigonum olfactorium*) just anterior to the anterior perforated substance (*substantia perforata anterior*). At this point, the pathway diverges into several tracts leading to the cortex:

1. Short pathway (*lateral olfactory stria*): Via the lateral olfactory stria (*stria olfactoria lateralis*), it bypasses the limen insulae and reaches the uncus of the parahippocampal gyrus and the amygdaloid body. This constitutes the primary olfactory cortex.

2. Long pathway (*medial olfactory stria*): Via the medial olfactory stria (*stria olfactoria medialis*), it runs to the subcallosal gyrus, the indusium griseum, the fasciola cinerea, the dentate gyrus, and ultimately also to the uncus.

Efferent olfactory pathways (connections with the limbic and autonomic systems):

From the cortical olfactory centers (e.g., the parahippocampal cortex and septal structures), fibers continue, participating in emotional and autonomic reactions:

1. Fibers run through the alveus to the fimbria, crus, body, and columns of the fornix, terminating in the mammillary bodies (*corpora mamillaria*).
2. From the mammillary bodies, the signal is relayed to two main bundles:
 - The mamillothalamic tract (*tractus mamillothalamicus* / Vicq d'Azyr's bundle) to the anterior nuclei of the thalamus, and from there to the cingulate gyrus of the frontal lobe.
 - The mamillo tegmental tract (*tractus mamillo tegmentalis*) to the nuclei of the reticular formation in the brainstem.
3. Some fibers of the olfactory tract separate at the level of the anterior perforated substance and run posteriorly as the stria medullaris thalami to the habenular nucleus. From the habenular nucleus, the fasciculus retroflexus (Meynert's bundle) emerges, reaching the interpeduncular nucleus, from which signals are relayed to the reticular formation.

SOMATOSENSORY PATHWAYS

The sensory system is generally divided into pathways conducting:

1. Superficial sensation (*exteroceptive*):
 - pain and temperature (protopathic sensation)
 - touch and pressure

2. Deep sensation (proprioceptive):
 - conscious (*dorsal column-medial lemniscus pathway*)
 - unconscious (*spinocerebellar tracts*)
3. Sensation from the cranial nerves (head and neck).

V. LATERAL SPINOTHALAMIC TRACT (*Tractus spinothalamicus lateralis*)

Responsible for conducting pain and temperature sensation.

- I neuron: Cell body located in the spinal ganglion (*ganglion spinale / dorsal root ganglion*).
 - Course: The peripheral process (*dendrite*) runs from the receptors (free nerve endings). The central process (*axon*), as a component of the posterior root (*radix posterior*), enters the posterior horn of the spinal cord.
- II neuron: Cell body located in the posterior horns of the spinal cord.
 - Course: The axons of the II neuron undergo immediate decussation at the level of their segment - they pass through the anterior white commissure (*commissura alba anterior*) to the contralateral side.
 - After decussation, they enter the lateral funiculus of the spinal cord, forming the lateral spinothalamic tract.
 - The tract ascends through the spinal cord, medulla oblongata, and pons. In the pons, it joins the medial lemniscus (*lemniscus medialis*).
- III neuron: Cell body located in the thalamus (*ventral posterolateral nucleus - VPL*).
 - Course: The neurites form the thalamocortical tract (*tractus thalamocorticalis*), running through the posterior limb of the internal capsule and the corona radiata.
- IV neuron: Cortical cells in the postcentral gyrus (*gyrus postcentralis*).

VI. SENSORY PATHWAY FROM CRANIAL NERVES (*Tractus nucleo-thalamo-corticalis*)

Conducts sensation from the head area (*face, meninges, mucous membranes*).

- I neuron: Cell bodies are located in the sensory ganglia of the cranial nerves:

- For CN V: trigeminal ganglion (*ganglion trigeminale / Gasserian ganglion*).

- For CN VII: geniculate ganglion (*ganglion geniculi*).

- For CN IX: superior and inferior (*petrosal*) ganglia - ganglion superius et inferius (*petrosum*).

- For CN X: superior (*jugular*) and inferior (*nodose*) ganglia - ganglion superius (*jugulare*) et inferius (*nodosum*).

- Course: The central processes enter the brainstem and reach the sensory nuclei. The primary role is played by the massive sensory nuclear complex of the trigeminal nerve (CN V).

- II neuron: Cell bodies are located in the sensory nuclei of the brainstem.

- For CN V, VII, IX, and X, the neurites of these nuclei decussate, pass to the contralateral side, and join the medial lemniscus (*lemniscus medialis*) as the trigeminal lemniscus (*lemniscus trigeminalis*).

- III neuron: Cell body located in the thalamus (ventral posteromedial nucleus - VPM).

- IV neuron: Cortical cells in the postcentral gyrus (*gyrus postcentralis*), in its inferior part (*facial representation*).

VII. GUSTATORY (TASTE) PATHWAY

A four-neuron pathway.

- Receptor: Taste buds (*caliculi gustatorii*) on the lingual papillae, palate, and epiglottis.

- I neuron: Cell bodies in the cranial nerve ganglia:

- For the anterior 2/3 of the tongue: geniculate ganglion (ganglion geniculi, CN VII).
- For the base (posterior 1/3) of the tongue: inferior (*petrosal*) ganglion (ganglion petrosum, CN IX).
- For the epiglottic region: inferior (*nodose*) ganglion (*ganglion nodosum*, CN X).
- Course: Central processes run in the trunks of the respective nerves to the medulla oblongata.
- II neuron: Cell body located in the solitary nucleus (*nucleus solitarius* / *nucleus tractus solitarii*).
 - Course: The neurites of this nucleus decussate and join the medial lemniscus (*lemniscus medialis*).
- III neuron: Cell body located in the thalamus (*ventral posteromedial nucleus* - *VPM*).
- IV neuron (*Cortex*): Cortical taste center, located in the postcentral gyrus (*gyrus postcentralis*), near the frontoparietal operculum and the insula.

UNCONSCIOUS PROPRIOCEPTIVE PATHWAYS (*To the Cerebellum*)

These pathways provide the cerebellum with a continuous flow of information regarding muscle and tendon tension, as well as joint position, which is essential for motor coordination and posture maintenance.

VIII. ANTERIOR SPINOCEREBELLAR TRACT (*Tractus spinocerebellaris anterior*)

- I neuron: Cell body in the spinal ganglion (*ganglion spinale*).
 - Course: The axon enters the posterior horn of the spinal cord via the posterior root.
- II neuron: Cell body located in the posterior horn of the spinal cord (specifically the intermediomedial nucleus - nucleus intermediomedialis).

- Course: The axons of the II neuron decussate in the anterior white commissure (*commissura alba anterior*) of the spinal cord, passing to the contralateral side.
- They enter the lateral funiculus of the spinal cord and ascend through the medulla oblongata and pons.
- They reach the midbrain, where they enter the cerebellum via the superior cerebellar peduncle (*pedunculus cerebellaris superior*).
- Topographic note: Within the cerebellum, they undergo a second decussation, returning to the "original" side (the side where the stimulus originated from the I neuron). They terminate in the cerebellar cortex. (This is known as a double-crossed pathway).

IX. POSTERIOR SPINOCEREBELLAR TRACT (*Tractus spinocerebellaris posterior*)

- I neuron: Cell body in the spinal ganglion (*ganglion spinale*).
 - Course: The axon enters the posterior horn of the spinal cord.
- II neuron: Cell body located in the thoracic nucleus (nucleus thoracicus posterior / Clarke's nucleus; formerly: nucleus dorsalis).
 - Anatomical note: Clarke's nucleus is present only at the level of segments C8 to L3 of the spinal cord.
 - Course: The axons of the II neuron do not decussate.
 - They pass directly into the lateral funiculus on the ipsilateral side and ascend.
 - They enter the cerebellum through the dorsal part of the medulla oblongata via the inferior cerebellar peduncle (*pedunculus cerebellaris inferior*), terminating in the cortex of the vermis.
 - Note: Both spinocerebellar tracts (the double-crossed anterior and the uncrossed posterior) ultimately deliver information to the cerebellum from the same side of the body as the original stimulus.

MOTOR PATHWAYS (Efferent)

Divided into the pyramidal system (conscious, voluntary movements) and the extrapyramidal system (involuntary movements, reflexes, tone regulation).

X. PYRAMIDAL TRACT (*Tractus pyramidalis*)

This is a two-neuron pathway. It conducts impulses for voluntary, conscious, purposeful, and learned movements under full conscious control. It ensures the precision of movements in the distal parts of the limbs. It consists of two main tracts:

1. Corticospinal tract (*tractus corticospinalis*) - for the muscles of the trunk and limbs.
2. Corticonuclear tract (*tractus corticonuclearis*) - for the muscles of the head and neck innervated by the cranial nerves.

A. Corticospinal Tract (*Tractus corticospinalis*)

- I neuron (Upper Motor Neuron):

- Origin: Giant pyramidal cells (Betz cells) in the V layer of the cerebral cortex. Located primarily in the precentral gyrus (*gyrus precentralis*) of the frontal lobe and the anterior part of the paracentral lobule (*lobulus paracentralis*).

- Course: The axons descend through the:

- Corona radiata.

- Internal capsule (*capsula interna*) - passing through the anterior 2/3 of the posterior limb.

- Cerebral crus (*crus cerebri*) in the midbrain - occupying the middle 3/5 of its width (located lateral to the corticonuclear tract).

- Ventral part of the pons - fragmented into smaller bundles by the pontine nuclei and transverse fibers.
- Ventral surface of the medulla oblongata, where they form the prominences known as the pyramids (*pyramides*).
- Decussation: At the junction of the medulla oblongata and the spinal cord, the tract divides:
 1. 80-85% of fibers decussate (pass to the contralateral side), forming the decussation of the pyramids (*decussatio pyramidum*). These fibers enter the lateral funiculus of the spinal cord as the lateral corticospinal tract (*tractus corticospinalis lateralis*). They reach the motoneurons supplying the limb muscles.
 2. 15-20% of fibers do not decussate in the medulla. They descend in the anterior funiculus of the spinal cord on the ipsilateral side as the anterior corticospinal tract (*tractus corticospinalis anterior*). These fibers primarily supply the axial muscles (trunk). Note: just before reaching the II neuron, these fibers ultimately cross in the anterior white commissure at the level of the specific spinal segment.

- II neuron (Lower Motor Neuron):

- Origin: Alpha-motoneurons in the anterior horns of the spinal cord.
- Course: The axons of the motoneurons leave the spinal cord via the anterior (*ventral*) roots, become part of the peripheral spinal nerves, and reach the effector - the skeletal muscle (forming a synapse at the neuromuscular junction).

B. Corticonuclear Tract (*Tractus corticonuclearis*) A two-neuron pathway.

- I neuron (Upper Motor Neuron):

- Origin: Pyramidal cells (Betz cells) in the precentral gyrus (gyrus precentralis).
- Course: The axons descend through the:
 - Corona radiata.
 - Genu of the internal capsule (*genu capsulae interna*).
 - Middle 3/5 of the cerebral crus (*crus cerebri*) - running medial to the corticospinal tract.
- This tract gradually gives off fibers that reach the motor nuclei of the cranial nerves at various levels of the brainstem.
- II neuron (Lower Motor Neuron):
 - Origin: Motor nuclei of the cranial nerves receiving stimulation from the I neuron.
 - In the midbrain: nuclei of CN III and IV.
 - In the pons: nuclei of CN V, VI, and VII.
 - In the medulla oblongata: nuclei of CN IX, X, XI, and XII.
 - Innervation: Most motor nuclei receive bilateral cortical innervation (from both hemispheres). Exceptions include:
 - The inferior part of the facial nerve nucleus (CN VII), innervating muscles of the lower face - receives primarily contralateral innervation.
 - Part of the hypoglossal nerve nucleus (CN XII), innervating the genioglossus muscle - also primarily contralateral innervation.
 - Course: The axons of the II neuron exit the brainstem as components of the cranial nerves and reach the effectors (*muscles*).

EXTRAPYRAMIDAL SYSTEM (Systema extrapyramidale)

A system of motor tracts and centers that do not pass through the pyramids of the medulla oblongata. It is responsible for involuntary (automatic) movements, reflexes, and the regulation of muscle tone. The system consists of cortical centers, subcortical centers, and the pathways connecting them with each other

and the spinal cord.

Cortical Centers:

- Premotor cortex (Brodmann area 6) - anterior to the precentral gyrus.
- Prefrontal cortex (areas 8, 9, 10, 11).
- Parietal association cortex (areas 5, 7) - posterior to the postcentral gyrus.

Subcortical Centers:

1. In the cerebral hemispheres:

- Caudate nucleus (*nucleus caudatus*)
- Lentiform nucleus (*nucleus lentiformis*)
- Claustrum
- Amygdaloid body (*corpus amygdaloideum*)

2. In the diencephalon:

- Subthalamic nucleus (*nucleus subthalamicus / nucleus of Luys*)
- Medial and lateral nuclei of the thalamus

3. In the midbrain:

- Red nucleus (*nucleus ruber*)
- Substantia nigra
- Tectal nuclei (*nuclei tecti*)
- Reticular formation nuclei

4. In the pons:

- Vestibular nuclei (*nuclei vestibulares*)
- Reticular formation nuclei

5. In the medulla oblongata:

- Reticular formation nuclei
- Inferior olivary nucleus (*nucleus olivaris inferior*)

Descending Tracts of the Extrapyrarnidal System: These are the primary pathways that descend from the subcortical centers to the spinal cord, influencing the lower motor neuron.

1. Tectospinal tract (*tractus tectospinalis*):

- Originates from the tectal nuclei (*superior colliculi*) in the midbrain.
- Responsible for reflex turning of the head and trunk in response to visual and auditory stimuli.

2. Reticulospinal tract (*tractus reticulospinalis*):

- Originates from the nuclei of the reticular formation in the pons and medulla.
- Regulates muscle tone and posture.

3. Rubrospinal tract (*tractus rubrospinalis*): (Formerly: Monakow's tract)

- Originates from the red nucleus in the midbrain.
- In humans, it is vestigial (its importance decreases with the development of the pyramidal tract); in adults, it influences the flexor muscles of the upper limbs (being primarily responsible for flexion at the elbow joints).

4. Vestibulospinal tract (*tractus vestibulospinalis*):

- Originates from the vestibular nuclei (primarily the lateral nucleus - Deiters').
- Key for maintaining balance and posture (stimulates extensor muscles).

5. Olivospinal tract (*tractus olivospinalis*):

- Originates from the inferior olivary nucleus.
- Poorly developed in humans, its existence is sometimes debated; theoretically influences cervical motoneurons.

Note: The alpha-motoneuron in the anterior horn of the spinal cord serves as the "final common pathway" for both the pyramidal and extrapyramidal systems.

XI. DORSAL COLUMN-MEDIAL LEMNISCUS PATHWAY (*Tractus spino-bulbo-thalamo-corticalis*)

A four-neuron pathway conducting the most precise forms of sensation, including:

- Conscious proprioception:

- Sense of position (*kinesthesia*).
- Vibration sense (*pallesthesia*).
- Sense of movement.

- Epicritic superficial sensation:

- Fine touch and pressure (two-point discrimination).
- Stereognosis (recognition of objects by touch).

- I neuron: Cell body located in the spinal ganglion (*ganglion spinale*).

- Receptors: proprioceptors (muscle spindles and Golgi tendon organs), Pacinian corpuscles, Meissner's corpuscles, and joint receptors.

- Course: The central process (*axon*) enters the spinal cord and without synapsing, passes directly into the posterior funiculus (*funiculus posterior*) on the ipsilateral side.

- In the posterior funiculus, fibers ascend in a somatotopic arrangement:

1. Fibers from the lower half of the body (lower limb and lower trunk; up to level Th5/Th6) are positioned medially, forming the fasciculus gracilis (Goll's tract).
2. Fibers from the upper half of the body (upper limb and upper trunk; from level Th4/Th5 upwards) are positioned lateral to the former, forming the fasciculus cuneatus (Burdach's tract).

- II neuron: Cell bodies are located in the medulla oblongata.

- For the fasciculus gracilis - in the gracile nucleus (*nucleus gracilis*).
- For the fasciculus cuneatus - in the cuneate nucleus (*nucleus cuneatus*).
- Course: The axons of the II neuron emerge as internal arcuate fibers (*fibrae arcuatae internae*) and undergo decussation, forming the decussation of the medial lemnisci (*decussatio lemniscorum medialis*).
- After crossing to the contralateral side, these fibers form the medial lemniscus (*lemniscus medialis*), which ascends through the brainstem (*pons and midbrain*) to the thalamus.

- III neuron: Cell body located in the thalamus (*ventral posterolateral nucleus - VPL*).

- Course: The axons form the thalamocortical tract (*tractus thalamocorticalis*).

- IV neuron: Cortical cells in the postcentral gyrus (*gyrus postcentralis*).

XII. ANTERIOR SPINOTHALAMIC TRACT (*Tractus spinothalamicus anterior*)

A four-neuron pathway responsible for conducting protopathic (*crude*) touch and pressure.

- I neuron: Cell body in the spinal ganglion (*ganglion spinale*).
- II neuron: Cell body in the posterior horn of the spinal cord.
- Course: The axons of the II neuron decussate in the anterior white commissure (*commissura alba anterior*) and pass to the contralateral side.
- They enter the anterior funiculus of the spinal cord and ascend to the medulla oblongata, where they join the medial lemniscus (*lemniscus medialis*).
- III neuron: Cell body in the thalamus (ventral posterolateral nucleus -

VPL).

- IV neuron: Cortical cells in the postcentral gyrus (*gyrus postcentralis*).

(Clinical note: Touch sensation is conducted via two pathways: the anterior spinothalamic tract (*protopathic*) and the dorsal column-medial lemniscus pathway (*epicritic*). Consequently, damage to one of these tracts rarely leads to total loss of touch sensation).

SUPPLEMENTAL CLINICAL AND DEVELOPMENTAL SUMMARIES

1. Brown-Séquard Syndrome (*Hemicord Lesion*) A unilateral lesion of the spinal cord results in a distinct clinical syndrome based on the anatomy of the neural pathways:

- Ipsilateral to the lesion: Spastic paralysis (*due to corticospinal tract damage*) and loss of deep sensation and vibration (*due to dorsal column damage*).
- Contralateral to the lesion: Loss of pain and temperature sensation (due to damage of the lateral spinothalamic tract, which decussates at the segmental level).

2. Vascular Topography and Subarachnoid Cisterns Normal cerebrospinal fluid (CSF) circulation and brainstem metabolism depend on the close relationship between vascular structures and fluid spaces:

- Arterial Supply: The brainstem is primarily supplied by branches of the vertebral and basilar arteries.
- Cisternal System: CSF circulates through expanded subarachnoid spaces, such as the cerebellomedullary cistern (*cisterna magna*), pontine cistern, and interpeduncular fossa, which serve as essential conduits from the ventricular system to the arachnoid granulations.

3. Developmental Classification of the Central Nervous System (CNS) The anatomical division of the brain is based on its embryological development from the primary brain vesicles:

- Telencephalon and Diencephalon (derived from the Forebrain).
- Mesencephalon (Midbrain).
- Metencephalon (Pons and Cerebellum) and Myelencephalon (*Medulla Oblongata*) (derived from the Hindbrain).

4. Horner's Syndrome A clinical condition resulting from the interruption of the sympathetic nerve supply to the eye at any level (lesions in the hypothalamus, brainstem, the ciliospinal center at C8-T2 segments, or the sympathetic chain). It is characterized by the classic triad of clinical signs:

- Miosis - constriction of the pupil (due to paralysis of the dilator pupillae muscle).
- Ptosis - drooping of the upper eyelid (paralysis of the superior tarsal muscle).
- Enophthalmos - apparent recession of the eyeball into the orbit (resulting from the narrowed palpebral fissure).
- These are often accompanied by anhidrosis (lack of sweating) on the affected side of the face.

RDZEŃ KRĘGOWY (*Medulla spinalis*)

Przeciętna długość u dorosłego człowieka wynosi 42-45 cm.

Położenie i topografia:

- Leży w kanale kręgowym, otoczony oponami mózgowo-rdzeniowymi.
- Nie wypełnia kanału kręgowego ani na długość, ani na szerokość.
- Do 2-3. miesiąca życia płodowego rdzeń kręgowy sięga do końca kanału kręgowego. Od 3. miesiąca życia płodowego tempo wzrostu rdzenia względem kręgosłupa maleje (Uwaga: zjawisko to nosi nazwę rzekomego wstępowania rdzenia - *ascensus medullae spinalis*).
- U osoby dorosłej w pozycji wyprostowanej rdzeń kończy się na wysokości kręgów L1/L2 (Uwaga: u noworodków rdzeń sięga poziomu L3).
- Przy maksymalnym zgięciu ciała do przodu koniec rdzenia sięga do wysokości Th12.

Morfologia ogólna:

- Kształt walca spłaszczonego w wymiarze przednio-tylnym o niejednakowej szerokości.
- Rdzeń kończy się jako stożek rdzeniowy (*conus medullaris*).
- Stożek przechodzi w nić końcową (*filum terminale*), zbudowaną w przeważającej mierze z komórek glijowych.

Zgrubienia rdzenia kręgowego: Występują dwa zgrubienia związane z unerwieniem kończyn:

1. Zgrubienie szyjne (*intumescencia cervicalis*):

- Utworzone przez segmenty od C5 do C8.
- W rzucie na kręgosłup rozciąga się od kręgu C3 do Th1.

- Maksymalne zgrubienie przypada na wysokość kręgów C5-C6.

2. Zgrubienie lędźwiowo-krzyżowe (*intumescencia lumbosacralis*) (Uwaga:

dawniej używano terminu "zgrubienie lędźwiowe" - *intumescencia lumbalis*, jednak struktura ta zaopatruje również splot krzyżowy):

- Utworzone przez segmenty od L1 do S5.
- W rzucie na kręgosłup rozciąga się od kręgu Th10 do L1.
- Maksymalne zgrubienie przypada na wysokość kręgu Th12.

Zasada ogólna: Szerokość neuromeru jest odwrotnie proporcjonalna do jego wysokości.

Granice rdzenia kręgowego: Ku górze rdzeń kręgowy przechodzi w rdzeń przedłużony (RP). Granicę wyznaczają:

- Wysokość otworu wielkiego (*foramen magnum*).
- Wysokość skrzyżowania piramid (*decussatio pyramidum*).
- Miejsce wyjścia pierwszych nerwów rdzeniowych (C1).
- Górny brzeg zęba kręgu obrotowego (*dens axis*).

Budowa zewnętrzna:

- Powierzchnia przednia:
 - Szczelina pośrodkowa przednia (*fissura mediana anterior*) - głęboka, wypełniona przez oponę mięką.
 - Bruzda boczna przednia (*sulcus lateralis anterior*) - odpowiada polu korzeniowemu przedniemu (*area radicularis anterior*). Jest to miejsce wyjścia korzeni brzusznych (przednich/ruchowych).
- Powierzchnia tylna:
 - Bruzda boczna tylna (*sulcus lateralis posterior*) - struktura parzysta, odpowiada polu korzeniowemu tylnemu (*area radicularis posterior*). Jest to miejsce wejścia korzeni grzbietowych (tylnych/czuciowych).

- Bruzda pośrodkowa tylna (*sulcus medianus posterior*) - struktura nieparzysta.
- W górnych segmentach piersiowych (zazwyczaj od poziomu Th6-Th4 wzwyż), pomiędzy bruzdą boczną tylną a bruzdą pośrodkową tylną, pojawia się bruzda pośrednia tylna (*sulcus intermedius posterior*).
- Dzięki bruzdzie pośredniej tylnej, sznur tylny na tej wysokości jest podzielony na:
 1. Pęczek smukły (*fasciculus gracilis*) (dawniej: pęczek Golla).
 2. Pęczek klinowaty (*fasciculus cuneatus*) (dawniej: pęczek Burdacha).

Budowa wewnętrzna (przekrój poprzeczny):

- Istota szara (*substantia grisea*): Przyjmuje kształt litery H lub motyla. Wymiarowo tworzy słupy, które na przekroju poprzecznym nazywane są rogami. Wyróżniamy:
 - Róg przedni.
 - Róg tylny.
 - Róg boczny - występuje wyłącznie w segmentach od C8 do L2 (L3) (Uwaga fizjologiczna: zawiera ośrodki układu współczulnego).
Uwaga: Segment C8 stanowi początek kolumny współczulnej i zawiera ośrodek rdzęskowo-rdzeniowy (ośrodek Budge'a), odpowiedzialny za unerwienie współczulne oka (m.in. rozszeracz źrenicy).
- Istota szara podzielona jest na strefę pośrednią boczną (*substantia intermedia lateralis*) i środkową (*substantia intermedia centralis*). W tym obszarze znajduje się również twór siatkowaty.
- Kanał środkowy (*canalis centralis*) otoczony jest przez spoidło szare przednie i tylne.
- Istota biała (*substantia alba*): Znajduje się na zewnątrz, tworzy sznury (przedni, boczny, tylny).

RDZEŃ PRZEDŁUŻONY (*Medulla oblongata / Myelencephalon*)

Położenie: Leży w dole tylnym czaszki, w części podnamiotowej, na dolnej części stoku (*clivus*) (Dawniej: stok Blumenbacha).

Budowa zewnętrzna - powierzchnia brzuszna:

- Szczelina pośrodkowa przednia (*fissura mediana anterior*): Pomiedzy rdzeniem kręgowym a przedłużonym zostaje zatarta przez skrzyżowanie piramid (*decussatio pyramidum*), wywołane przez krzyżującą się drogę korowo-rdzeniową. Ku górze szczelina ta kończy się otworem ślepym (*foramen caecum*), zlokalizowanym na dolnym brzegu mostu.
- Piramida (*pyramis*): Leży do boku od szczeliny pośrodkowej. Utworzona przez drogę piramidową.
- Bruzda boczna przednia (*sulcus lateralis anterior*) = (bruzda przedoliwkowa - *sulcus preolivaris*): Leży do boku od piramidy.
- Miejsce wyjścia nerwu podjęzykowego (CN XII) - od 5 do 8 korzeni.
- Oliwka (*oliva*): Uwypuklenie leżące bocznie od bruzdy bocznej przedniej.
- Bruzda boczna tylna (*sulcus lateralis posterior*): Leży do boku od oliwki.

Miejsce wyjścia korzeni (od dołu do góry):

- korzeń czaszkowy nerwu dodatkowego (CN XI),
- nerw błędny (CN X),
- nerw językowo-gardłowy (CN IX).

Budowa zewnętrzna - część grzbietowa: Dzieli się na dwie strefy:

1. Część górno-przyśrodkowa: Stanowi dolną część dna komory IV.
2. Część dolno-boczna: Kontynuacja struktur z rdzenia kręgowego. Znajdują się tu:
 - Bruzda pośrodkowa tylna (*sulcus medianus posterior*) - dochodzi do zasuwki (*obex*).
 - Pęczek smukły (*fasciculus gracilis*) - dochodzi do guzka smukłego

(*tuberculum gracile*), pod którym znajduje się jądro tego pęczka.

- Bruzda pośrednia tylna (*sulcus intermedius posterior*).
- Pęczek klinowaty (*fasciculus cuneatus*) - dochodzi do guzka klinowatego (*tuberculum cuneatum*), pod którym znajduje się jądro tego pęczka.
- Topografia: Guzek klinowaty leży bocznie i do góry od guzka smukłego.

MOST (*Pons*)

(Dawniej: Most Varola - Pons Varolii)

Położenie: Leży w dole tylnym czaszki, w części podnamiotowej, spoczywa na górnej części stoku (*clivus*).

Budowa zewnętrzna - powierzchnia brzuszna:

- Bruzda podstawna (*sulcus basilaris*): Biegnie w linii pośrodkowej. Przebiega w niej tętnica podstawna (*a. basilaris*).
- Wzniosłości piramidowe mostu (*eminentiae pyramidales pontis*): Leżą obustronnie. Utworzone przez rozbitcie drogi piramidowej.

Budowa zewnętrzna - powierzchnia brzuszna (ciąg dalszy):

- Ku bokom most zwęża się i przechodzi płynnie w konary środkowe mózdzku (*pedunculi cerebellares medii*) (Dawniej: ramiona mostu - brachia pontis).
- Umowną granicę między mostem a konarem środkowym wyznacza linia trójdzielno-twarzowa (*linea trigeminofacialis*), łącząca miejsca wyjścia nerwu trójdzielnego (CN V) i twarzowego (CN VII). Na tej granicy z mostu wychodzi gruby pień nerwu trójdzielnego (CN V).
- W bruzdzie opuszkowo-mostowej, na granicy rdzenia przedłużonego i mostu, wychodzą kolejno (od przyśrodkowo do boku):
 - nerw odwodzący (CN VI) - najbardziej przyśrodkowo,

- nerw twarzowy (CN VII),
- nerw przedsionkowo-ślimakowy (CN VIII).

Przebudowa wewnętrzna pnia mózgu: Kanał środkowy rdzenia kręgowego przy przejściu w rdzeń przedłużony ulega przesunięciu w stronę grzbietową, rozszerza się i tworzy komorę IV (*ventriculus quartus*). Istota szara, tworząca w rdzeniu kręgowym zwarte słupy (rogi), ulega rozbiciu przez krzyżujące się drogi nerwowe. W efekcie powstaje układ odizolowanych kolumn jąder nerwów czaszkowych.

Część grzbietowa mostu: Stanowi górną część dna komory IV (dołu równoległobocznego).

ŚRÓDMÓZGOWIE (*Mesencephalon*)

Podział ogólny: W przekroju poprzecznym śródmózgowia wyróżnia się (w osi grzbietowo-brzuszej):

1. Pokrywę śródmózgowia (*tectum mesencephali*) - położoną najbardziej grzbietowo, za wodociągiem mózgu.
2. Nakrywkę (*tegmentum mesencephali*) - położoną do przodu od wodociągu mózgu. Jest to struktura nieparzysta, wspólna dla obu konarów.
3. Odnogi mózgu (*crura cerebri*) - położone najbardziej do przodu. Uwaga - Odnoga jest częścią konaru. Konar mózgu (*pedunculus cerebri*) to pojęcie szersze, obejmujące odnogę, nakrywkę oraz istotę czarną (*substantia nigra*), która stanowi ich naturalną granicę.

Budowa zewnętrzna - powierzchnia brzuszna:

- Dwie odnogi mózgu biegną ku przodowi i na boki (rozchodzą się w kształt litery V).
- Pomiedzy odnogami znajduje się zagłębienie - dół międzykonarowy (*fossa*

interpeduncularis).

- Dno dołu międzykonarowego stanowi istota dziurkowana tylna (*substantia perforata posterior*).

Odnoga mózgu (*crus cerebri*): Znajdują się tu wyłącznie drogi zstępujące (odśrodkowe). Układ włókien na przekroju poprzecznym (od przyśrodka do boku):

- 1/5 przyśrodkowa: Droga czołowo-mostowo-mózdkowa (*tractus fronto-ponto-cerebellaris*).

- 3/5 środkowa: Drogi piramidowe. Włókna drogi korowo-jądrowej (*tr. cortico-nuclearis*) biegną przyśrodkowo od włókien drogi korowo-rdzeniowej (*tr. cortico-spinalis*).

- 1/5 boczna: Droga ciemieniowo-potyliczno-skroniowo-mostowo-mózdkowa (*tractus parieto-occipito-temporo-ponto-cerebellaris*). Zasada ogólna: W obrębie odnogi mózgu biegną głównie drogi korowo-mostowo-mózdkowe.

Nakrywka (*tegmentum mesencephali*): W jej obrębie znajdują się:

1. Jądra nerwów czaszkowych (CN III, IV, V).
2. Jądra własne śródmózgowia (np. jądro czerwienne).
3. Drogi wstępujące.
4. Drogi zstępujące (układu pozapiramidowego).
5. Twór siatkowaty (*formatio reticularis*).

Budowa zewnętrzna - powierzchnia grzbietowa (Pokrywa śródmózgowia): (Dawniej: blaszka czworaczka - lamina quadrigemina) Składa się ze wzgórków górnych i dolnych, położonych grzbietowo od wodociągu mózgu (*aqueductus cerebri*). Wzgórki są oddzielone od siebie bruzdą podłużną i poziomą (bruzda krzyżowa).

- Wzgórki górne (*colliculi superiores*): Posiadają budowę warstwową (6-7 warstw istoty szarej przedzielonych istotą białą). Łączą się z ciałem kolankowatym

bocznym za pomocą ramienia wzgórka górnego (*brachium colliculi superioris*).

(Uwaga: stanowią podkorowy ośrodek odruchów wzrokowych).

- Wzgórki dolne (*colliculi inferiores*): Nie mają budowy warstwowej. Łączą się z ciałem kolankowatym przyśrodkowym za pomocą ramienia wzgórka dolnego (*brachium colliculi inferioris*). (Uwaga: stanowią ośrodek odruchów słuchowych).

Topografia struktur przylegających do pokrywy:

- Pomiędzy wzgórkami górnymi leży szyszynka (*corpus pineale*).
- Poniżej wzgórków dolnych znajduje się wędzidełko zastony rdzeniowej górnej (*frenulum veli medullaris superioris*).
- Do boku od wędzidełka wychodzą nerwy błoczkowe (CN IV). (Uwaga anatomiczna: to jedyne nerwy czaszkowe opuszczające pień mózgu po stronie grzbietowej).

MIĘDZYMÓZGOWIE (*Diencephalon*)

Podział główny:

1. Wzgórze (*thalamus*)
2. Zawzgórze (*metathalamus*)
3. Nadwzgórze (*epithalamus*) Powyższe trzy struktury bywają określane wspólnym mianem wzgórzomózgowia (*thalamencephalon*).
4. Podwzgórze (*hypothalamus*)

PODWZGÓRZE (*Hypothalamus*): Leży na górnej powierzchni trzonu kości klinowej.

Elementy widoczne na podstawie mózgowia, wchodzące w skład podwzgórza (od przodu do tyłu):

1. Skrzyżowanie wzrokowe (*chiasma opticum*): Spoczywa w bruździe przed skrzyżowaniem (*sulcus prechiasmaticus*).

2. Lejek (*infundibulum*): Przechodzi przez przeponę siodła (*diaphragma sellae*) i łączy się z przysadką.
3. Przysadka (*hypophysis*): A konkretnie jej płat tylny (część nerwowa), który morfologicznie i rozwojowo należy do podwzgórza.
4. Guz popielaty (*tuber cinereum*): Widoczne od dołu uwypuklenie dna komory III.
5. Ciała suteczkowate (*corpora mamillaria*): Mają kształt ziaren o średnicy 3-4 mm. Ograniczają od przodu dół międzykonarowy.

PODWZGÓRZE (*Hypothalamus*) - Szczegóły budowy

1. Skrzyżowanie wzrokowe (*chiasma opticum*): Utworzone przez włókna nerwu wzrokowego (CN II).

- Włókna z części nosowych siatkówek krzyżują się.
- Włókna z części skroniowych siatkówek nie krzyżują się.
- Uwaga dotycząca plamki: Włókna idące od plamki żółtej (*macula lutea*) dzielą się analogicznie na krzyżujące się i niekrzyżujące.

2. Lejek (*infundibulum*): Biegają w nim neuryty z jądra nadwzrokowego (*nucleus supraopticus*) i przykomorowego (*nucleus paraventricularis*). W tych jądrach podwzgórza produkowane są oksytocyna i wazopresyna. Hormony te są transportowane wzdłuż neurytów (w składzie drogi nadwzrokowo-przysadkowej - tractus supraoptico-hypophysialis) do tylnego płata przysadki, gdzie są magazynowane i uwalniane do krwi.

3. Przysadka (*hypophysis / glandula pituitaria*):

- Położenie: Leży w dole przysadki (*fossa hypophysialis*) siodła tureckiego kości klinowej, zawieszona na lejku. Górną granicę dołu tworzy przepona siodła (wypustka opony twardej).

- Morfologia: Kształt fasolowaty. Wymiary ok. 8 x 4 x 3 mm. U osób starszych może przybierać kształt łódeczkowaty.
- Masa: 500-800 mg. U kobiet w ciąży masa wzrasta do ok. 1000 mg (1 g).
- Podział:
 - Płat przedni (część gruczołowa - adenohipofysis): Pochodzenie ektodermalne z nabłonka jamy ustnej (kieszonka Rathkego). Wydziela hormony tropowe.
 - Płat tylny (część nerwowa - neurohipofysis): Pochodzi z neuroektodermy (wypustka dna komory III). Magazynuje oksytocynę i wazopresynę.
 - Część pośrednia (*pars intermedia*).
- Unaczynienie (zgodnie z notatkami): Drobne gałęzie od tętnic łączących tylnych (*a. communicans posterior*) dla lejka. Krew żylna odpływa do otaczającej siodło tureckie zatoki jamistej (*sinus cavernosus*).

4. Guz popielaty (*tuber cinereum*): Położony ku tyłowi od lejka i do przodu od ciał suteczkowatych. W budowie wewnętrznej zawiera jądra, których komórki posiadają szary barwnik.

5. Ciała suteczkowate (*corpora mamillaria*): Czynnościowo powiązane z węchomózgiem i układem limbicznym.

ZAWZGÓRZE (*Metathalamus*): Składa się z parzystych struktur (stanowiących ośrodki podkorowe zmysłów):

1. Dwa ciała kolankowate boczne (*corpus geniculatum laterale*) - podkorowy ośrodek wzroku.
2. Dwa ciała kolankowate przyśrodkowe (*corpus geniculatum mediale*) - podkorowy ośrodek słuchu.

NADWZGÓRZE (*Epithalamus*): Położone w tylnogórnej części międzymózgowia. W jego skład wchodzi:

1. Prążek rdzenny wzgórza (*stria medullaris thalami*).
2. Trójkąt uzdeczki (*trigonum habenulae*).
3. Uzdeczki (*habenulae*) z jądrami uzdeczki.
4. Szyszynka (*corpus pineale / epiphysis cerebri*).
5. Spoidło tylne (*commissura posterior*) (Dawniej: spoidło mózgu tylne).

Złożone systemy połączeń nadwzgorza biorą udział w tworzeniu odśrodkowej drogi węchowej.

Szczegóły budowy nadwzgorza:

1. Prążek rdzenny wzgórza (*stria medullaris thalami*): Pasma istoty białej rozpoczynające się w okolicy istoty dziurkowanej przedniej (*substantia perforata anterior*). Biegnie ku tyłowi na granicy powierzchni przyśrodkowej i górnej wzgórza (wzdłuż przyczepu splotu naczyniówkowego komory III). Kończy się w jądrze uzdeczki. Część włókien przechodzi na stronę przeciwną, tworząc spoidło uzdeczek (*commissura habenularum*).
2. Trójkąt uzdeczki (*trigonum habenulae*): Wraz ze spoidłem uzdeczek i dwiema uzdeczkami tworzy górną część tylnej ściany komory III. Wewnątrz trójkąta leży jądro uzdeczki. Z jądra wychodzi pęczek tyłozgięty (*fasciculus retroflexus / tractus habenulointerpeduncularis*) (Dawniej: pęczek Meynerta). Pęczek ten dochodzi do jądra międzykonarowego (*nucleus interpeduncularis*) w śródmózgowiu.
3. Szyszynka (*corpus pineale*):
 - Położenie: Spoczywa w zagłębieniu pomiędzy wzgórkami górnymi pokrywy śródmózgowia (blaszki czworaczej). Kształtem przypomina szyszkę.
 - Wymiary i masa: Ok. 8 x 4 x 4 mm (lub 6 x 4 x 4 mm), masa 120-200 mg.
 - Zachyłek szyszynkowy: Od strony komory III w szypułkę szyszynki wpukła się

zachyłek szyszynkowy (*recessus pinealis*), dzieląc ją na blaszkę górną (spoidło uzdeczek) i dolną (spoidło tylne).

- Budowa histologiczna: Komórki wydzielnicze (*pinealocyty*), komórki wstawkowe/glejowe (astrocyty), bogate unaczynienie krwionośne.
- Czynność: Gruczoł dokrewny. Wydziela melatoninę (reguluje rytmy biologiczne; u niższych kręgowców wpływa na zabarwienie skóry).

4. Spoidło tylne (*commissura posterior*): Znajduje się przy wejściu do wodociągu mózgu. Zbudowane z włókien białych krzyżujących się, pochodzących z ośrodków przedpokrywowych i istoty szarej środkowej (*substantia grisea centralis*) otaczającej wodociąg.

Szczegóły budowy zawzgorza (Ciąg dalszy z poprzedniej strony):

1. Ciało kolankowate boczne (*corpus geniculatum laterale*):

- Połączone ze wzgórkami górnymi pokrywy przez ramię wzgórka górnego (*brachium colliculi superioris*).
- Budowa: Wyraźna budowa warstwowa (6-7 warstw istoty szarej przedzielonych włóknami istoty białej).
- Fizjologia: Do warstw 1-4 dochodzą włókna z siatkówki jednego oka, do pozostałych z drugiego. Włókna pasma wzrokowego tworzą tu synapsy. Ciało kolankowate boczne to podkorowy ośrodek wzroku, rozpoczyna się tu III neuron drogi wzrokowej.
- Uwaga: Neuryty dochodzące ze stref przejściowych siatkówki (nie tworzące tu synaps) biegną przez ramię wzgórka do wzgórka górnego pokrywy (droga odruchowa).

2. Ciało kolankowate przyśrodkowe (*corpus geniculatum mediale*):

- Połączone ze wzgórkami dolnymi pokrywy przez ramię wzgórka dolnego (*brachium*

colliculi inferioris).

- Budowa: Nie posiada budowy warstwowej.
- Fizjologia: Podkorowy ośrodek słuchu. Włókna wstęgi bocznej (od jąder brzuszno i grzbietowego ślimaka) tworzą tu synapsy z III neuronem drogi słuchowej. Aksony opuszczające ciało zbiegają do kory mózgowej.

WZGÓRZE (*Thalamus*)

Budowa zewnętrzna i topografia: Dwa duże, owalne skupiska istoty szarej, tworzące boczne ściany komory III.

- Przód: Guzek przedni wzgórza (*tuberculum anterius thalami*).
- Tył: Poduszka wzgórza (*pulvinar*).
- Dół: Graniczy z podwzgórzem; granicę wyznacza bruzda podwzgórzowa (*sulcus hypothalamicus*).
- Góra: Powierzchnia górna przykryta jest przez ciało modzelowate (*corpus callosum*) i sklepienie (*fornix*).
- Bok: Oddzielone od jądra soczewkowatego (*nucleus lentiformis*) przez odnogę tylną torebki wewnętrznej (*crus posterius capsulae interna*).

Powierzchnia przyśrodkowa (ściana boczna komory III):

- Ściany przyśrodkowe obu wzgórz zazwyczaj łączą się poprzez zrost międzywzgórzowy (*adhesio interthalamica*). (Uwaga anatomiczna: zbudowany głównie z komórek glijowych, rzadko zawiera włókna spoidłowe).

Powierzchnia górna:

- Na granicy ściany przyśrodkowej i górnej biegnie prążek rdzenny wzgórza (*stria medullaris thalami*).
- Na granicy górno-bocznej (pomiędzy wzgórzem a jądrem ogoniastym) biegnie

prążek krańcowy (*stria terminalis*). Poniżej znajduje się żyła
wzgórzowo-prążkowiowa (*v. thalamostriata*).

- Przyśrodkowo od prążka krańcowego do wzgórza przylega blaszka przytwierdzona
(*lamina affixa*). Do niej przyczepia się splot naczyniówkowy komory bocznej.

Po oderwaniu splotu i blaszki pozostaje taśma naczyniówkowa (*tenia
choroidea*).

PÓŁKULE MÓZGU (*Hemispheria cerebri*)

Budowa zewnętrzna: Dwie półkule oddzielone są od siebie głęboką szczeliną
podłużną mózgu (*fissura longitudinalis cerebri / fissura interhemispherica*). W
szczelinie tej znajduje się fałd opony twardej - sierp mózgu (*falx cerebri*).

Każda półkula dzieli się na 5 płatów (czołowy, ciemieniowy, skroniowy,
potyliczny, wyspa). Każda półkula posiada 3 powierzchnie:

1. Górno-boczną (wypukłą) - *facies superolateralis / convexa*.
2. Przyśrodkową - *facies medialis*.
3. Dolną (podstawną) - *facies inferior / basalis*.

1. PŁAT CZOŁOWY (*Lobus frontalis*) Zaczyna się od bieguna czołowego (*polus
frontalis*).

- Powierzchnia górno-boczna (wypukła):

- Tylną granicę płata stanowi bruzda środkowa (*sulcus centralis*) (Dawniej:
bruzda Rolanda).

- Do przodu od bruzdy środkowej znajduje się zakręt przedśrodkowy (*gyrus
precentralis*). (Uwaga: pierwszorzędowa kora ruchowa).

- Przed nim przebiega bruzda przedśrodkowa (*sulcus precentralis*).

- Bruzdy czołowe górna i dolna (*sulcus frontalis superior et inferior*)

dzielą pozostałą część powierzchni na trzy zakręty: zakręt czołowy górny, środkowy i dolny (*gyrus frontalis superior, medius, inferior*).

- Zakręt czołowy dolny ulega podziałowi przez gałęzie bruzdy bocznej na trzy części:

1. część oczodołową (*pars orbitalis*),
2. część trójkątną (*pars triangularis*),
3. część wieczkową (*pars opercularis*).

- (Uwaga: u osób praworęcznych w lewej półkuli część wieczkowa i trójkątna odpowiednio pole 44 i 45 wg Brodmanna - tworzą ruchowy ośrodek mowy Broki).

- Powierzchnia dolna:

- Najbardziej przyśrodkowo leży zakręt prosty (*gyrus rectus*).

- Bocznie ogranicza go bruzda węchowa (*sulcus olfactorius*), w której leżą opuszka węchowa i pasmo węchowe (*bulbus et tractus olfactorius*).

- Bocznie od bruzdy węchowej znajdują się zakręty oczodołowe (*gyri orbitales*), oddzielone bruzdami oczodołowymi (*sulci orbitales*).

- Powierzchnia przyśrodkowa:

- Przedłużenie zakrętu czołowego górnego.

- Ku tyłowi znajduje się płacik okołosrodkowy (*lobulus paracentralis*).

Przednia część płacika należy do płata czołowego, tylna do ciemieniowego.

- Poniżej, oddzielony bruzdą obręczy (*sulcus cinguli*), leży zakręt obręczy (*gyrus cinguli*), należący do układu limbicznego. Pomiędzy nim a ciałem modzelowatym biegnie bruzda ciała modzelowatego (*sulcus corporis callosi*).

2. PŁAT CIEMIENIOWY (*Lobus parietalis*)

- Powierzchnia górno-boczna (wypukła):

- Ku tyłowi od bruzdy środkowej leży zakręt zaśrodkowy (*gyrus postcentralis*). (Uwaga: pierwszorzędowa kora czuciowa).
- Za nim przebiega bruzda zaśrodkowa (*sulcus postcentralis*).
- Bruzda śródcieniowa (*sulcus intraparietalis*) dzieli pozostałą część na płacik ciemieniowy górny i dolny (*lobulus parietalis superior et inferior*).
- W płaciku ciemieniowym dolnym wyróżnia się ważne ośrodki:
 - Zakręt nadbrzeżny (*gyrus supramarginalis*) - otacza zakończenie bruzdy bocznej.
 - Zakręt kątowy (*gyrus angularis*) - otacza zakończenie bruzdy skroniowej górnej.
- (Uwaga terminologiczna: Wieczko - operculum - to fragmenty kory płatów czołowego, ciemieniowego i skroniowego przykrywające wyspę; oznacza to, że wyspa leży w głębi bruzdy bocznej, ukryta pod tymi fragmentami kory).

- Powierzchnia przyśrodkowa:

- Tylna część płacika okołosrodkowego (*lobulus paracentralis*).
- Ku tyłowi od niego znajduje się przedklinek (*precuneus*).
- Płat ciemieniowy nie posiada powierzchni dolnej.

3. PŁAT SKRONIOWY (*Lobus temporalis*) Posiada biegun skroniowy (*polus temporalis*).

- Powierzchnia górno-boczna (wypukła):

- Dwie bruzdy skroniowe (górna i dolna - *sulcus temporalis superior et inferior*) dzielą powierzchnię na trzy zakręty: zakręt skroniowy górny, środkowy i dolny (*gyrus temporalis superior, medius, inferior*).

- Powierzchnia górna (ukryta w bruzdzie bocznej):

- Na górnej powierzchni zakrętu skroniowego górnego znajdują się zakręty skroniowe poprzeczne (*gyri temporales transversi*) (Dawniej: zakręty Heschla). (Uwaga: korowy ośrodek słuchu).

- Powierzchnia dolna:

- Widoczny zakręt skroniowy dolny.

- Przyśrodkowo od niego leży zakręt potyliczno-skroniowy boczny (*gyrus occipitotemporalis lateralis*).

- Przyśrodkowo od niego znajduje się bruzda poboczna (*sulcus collateralis*).

- Najbardziej przyśrodkowo przebiega zakręt przyhipokampowy (*gyrus parahippocampalis*). Jego przednia część zagina się, tworząc hak zakrętu przyhipokampowego (*uncus gyri parahippocampalis*). (Uwaga kliniczna: hak może ulegać wklonowaniu we wcięcie namiotu w przypadku wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego).

4. PŁAT POTYLICZNY (*Lobus occipitalis*) Posiada biegun potyliczny (*polus occipitalis*).

- Powierzchnia górno-boczna (wypukła):

- Zakręty potyliczne (*gyri occipitales*) oddzielone nieregularnymi bruzdami potylicznymi (*sulci occipitales*).

- Powierzchnia przyśrodkowa:

- Oddzielona od płata ciemieniowego (przedklinka) głęboką bruzdą

ciemieniowo-potyliczną (*sulcus parietooccipitalis*).

- Znajduje się tu kliniek (*cuneus*).
- Poniżej klinka przebiega bruzda ostrogowa (*sulcus calcarinus*). W otoczeniu tej bruzdy leży pole prążkowane (*area striata*). (Uwaga fizjologiczna: pierwszorzędowy korowy ośrodek wzroku).
- Poniżej bruzdy ostrogowej leży zakręt językowy (*gyrus lingualis*), będący przedłużeniem zakrętu przyhipokampowego.

- Powierzchnia dolna:

- Przechodzi tu zakręt potyliczno-skroniowy przyśrodkowy (*gyrus occipitotemporalis medialis*).

5. PŁAT WYSPOWY / WYSPA (*Insula*) (Uwaga embriologiczna: Do 4-5. miesiąca życia płodowego znajduje się na powierzchni półkuli. W wyniku intensywnego rozwoju sąsiednich płatów zostaje zagłębiona w bruzdę boczną). Aby ją uwidocznić, należy rozchylić bruzdę boczną lub usunąć wieczko (*operculum frontoparietale*).

- Budowa:

- Zakręt długi wyspy (*gyrus longus insulae*) - położony ku tyłowi.
- Zakręty krótkie wyspy (*gyri breves insulae*) - położone do przodu (zazwyczaj 3-4).
- Próg wyspy (*limen insulae*) - dolny biegun wyspy.
- Wyspa jest otoczona z trzech stron przez bruzdę okólną wyspy (*sulcus circularis insulae*).

JĄDRA PODSTAWY PÓŁKULI (*Nuclei basales*)

Są to masywne skupiska istoty szarej zatopione w istocie białej w głębi półkul mózgu. Pełnią kluczowe funkcje w układzie pozapiramidowym. (Uwaga terminologiczna: dawniej nazywane zwojami podstawy - ganglia basalia).

Wyróżnia się cztery główne struktury:

1. Jądro ogoniaste (*nucleus caudatus*) Topograficznie ściśle przylega do ściany komory bocznej. Dzieli się na trzy części:

- Głowa (*caput nuclei caudati*): zgrubiała część przednia. Leży do boku od rogu przedniego komory bocznej.
- Trzon (*corpus nuclei caudati*): węższa część środkowa. Leży do boku od części środkowej komory bocznej.
- Ogon (*cauda nuclei caudati*): cienka część tylna. Zakręca ku dołowi i przodowi, leżąc na górnej ścianie rogu dolnego komory bocznej.

2. Jądro soczewkowate (*nucleus lentiformis*) Położone pomiędzy torebką wewnętrzną (*capsula interna*), która oddziela je od jądra ogoniastego i wzgórza, a torebką zewnętrzną (*capsula externa*), która oddziela je od przedmurza. Kształtem przypomina dwuwypukłą soczewkę. Zbudowane jest ze skorupy (*putamen*) oraz gałki bladej (*globus pallidus*). Składa się z dwóch części o różnej filogenezie i wyglądzie::

- Gałka bladej (*globus pallidus*): część przyśrodkowa. Filogenetycznie starsza (*paleostriatum*). Na przekrojach ma jaśniejsze zabarwienie z powodu bogactwa włókien mielinowych.
- Skorupa (*putamen*): część boczna. Filogenetycznie młodsza (*neostriatum*). Ma ciemniejsze zabarwienie. (Razem z jądrem ogoniastym tworzy tzw. prążkowie - striatum). Dla ułatwienia warto zapamiętać: jądro soczewkowate = skorupa + gałka bladej; prążkowie = skorupa + jądro ogoniaste).

3. Przedmurze (*claustrum*) Cienka płytko istoty szarej położona pomiędzy torebką zewnętrzną (*capsula externa*) a torebką skrajną (*capsula extrema*).

- Powierzchnia przyśrodkowa jest gładka.

- Powierzchnia boczna jest pofalowana, stanowiąc odwzorowanie zakrętów wyspy (znajdującej się bocznie od torebki skrajnej).

4. Ciało migdałowe (*corpus amygdaloideum*) Topograficznie zlokalizowane blisko końcówki ogona jądra ogoniastego. Leży w głębi płata skroniowego (w pobliżu bieguna skroniowego). Posiada liczne połączenia z układem limbicznym. (Uwaga fizjologiczna: związane z przetwarzaniem emocji, popędem, reakcjami obronnymi).

UKŁAD KOMOROWY (*Systema ventriculare*)

Komora boczna (*ventriculus lateralis*) Struktura parzysta, zlokalizowana w półkulach mózgu. Przyjmuje kształt podkowy uwarunkowany rozwojem płatów mózgu.

Dzieli się na cztery części:

1. Róg przedni (*cornu anterius*) - w płacie czołowym

- Ściana przyśrodkowa: Przegroda przezroczysta (*lamina septi pellucidi*).
- Ściana boczna: Głowa jądra ogoniastego.
- Ściana górna, przednia i dolna: Elementy ciała modzelowatego (*corpus callosum*) - pień, kolano i dziób.

2. Część środkowa (*pars centralis*) - w płacie ciemieniowym (Dawniej: cella media)

- Ściana górna: Pień ciała modzelowatego.
- Ściana dolna: Górna powierzchnia wzgórza wraz z prążkiem krańcowym (*stria terminalis*) i blaszką przytwierdzoną (*lamina affixa*).
- Ściana boczna: Trzon jądra ogoniastego.
- Ściana przyśrodkowa: Trzon sklepienia (*corpus fornicis*).

3. Róg tylny (*cornu posterius*) - w płacie potylicznym

- Ściana górna i boczna: Obicie (*tapetum*) oraz włókna promienistości wzrokowej (*radiatio optica*).
- Ściana przyśrodkowa: Ostroga ptasia (*calcar avis*) - wyniosłość utworzona przez wpuklającą się bruzdę ostrogową.

4. Róg dolny (*cornu inferius*) - w płacie skroniowym

- Ściana górna: Ogon jądra ogoniastego oraz ciało migdałowate (w przedniej części).
- Ściana dolna (i przyśrodkowa): Hipokamp (*hippocampus*) (Dawniej: róg Ammona), z wypustkami (*digitationes hippocampi*) w przedniej części. Obok biegnie strzępek hipokampa (*fimbria hippocampi*).
- Ściana boczna: Obicie (*tapetum*).

Komory boczne (prawa i lewa) nie łączą się bezpośrednio ze sobą. Obie uchodzą do komory III przez otwory międzykomorowe (*foramina interventricularia / otwory Monroego*).

Komora III (*ventriculus tertius*) Nieparzysta komora w postaci wąskiej, pionowej szczeliny leżącej w międzymózgowiu.

- Ściany boczne: Powierzchnie przyśrodkowe obu wzgórz i podwzgórza.
- Ściana przednia: Błazka krańcowa (*lamina terminalis*), słupy sklepienia (*columnae fornicis*) i spoidło dziobate (*commissura anterior*).
- Ściana dolna (dno): Twory podwzgórza: skrzyżowanie wzrokowe, lejek, guz popielaty, ciała suteczkowate.
- Ściana tylna: Spoidło tylne (*commissura posterior*), spoidło uzdeczek (*commissura habenularum*) i szyszynka.
- Ściana górna (dach): Tkanka naczyniówkowa komory III (*tela choroidea ventriculi tertii*), powyżej niej trzon sklepienia i ciało modzelowate.

Zachyłki komory III:

- Zachyłek wzrokowy (*recessus opticus*).
- Zachyłek lejka (*recessus infundibuli*).
- Zachyłek szyszynkowy (*recessus pinealis*).
- Zachyłek nadszyszynkowy (*recessus suprapinealis*).
- Zachyłek trójkątny (*recessus triangularis*).

Komora III łączy się z komorą IV poprzez wodociąg mózgu (*aqueductus cerebri* / *wodociąg Sylwiusza*).

Komora IV (*ventriculus quartus*) Położona pomiędzy pniem mózgu a mózdzkiem.

- Dno (Dół równoległoboczny - *fossa rhomboidea*): Utworzone przez część grzbietową mostu (górną połowę) i rdzenia przedłużonego (dolną połowę).
 - W osi pośrodkowej biegnie bruzda pośrodkowa (*sulcus medianus*).
 - Obustronnie znajduje się wyniosłość przyśrodkowa (*eminentia medialis*), kończąca się u dołu wzgórkami twarzowymi (*colliculus facialis*).
 - Bocznie leży bruzda graniczna (*sulcus limitans*), która stanowi granicę między położonymi przyśrodkowo jądrami ruchowymi a położonymi bocznie jądrami czuciowymi.
 - W zachyłkach bocznych znajdują się pola przedsionkowe (*area vestibularis*).
 - W dolnej części (opuszkowej) widoczne są trójkąty nerwu podjęzykowego i błędnego. Dół kończy się zasuwką (*obex*). W pobliżu znajduje się pole najdalsze (*area postrema*).
- Dach komory IV:
 - Część górna: zasłona rdzeniowa górna (*velum medullare superius*), rozpięta między konarami górnymi mózdzku.
 - Część dolna: zasłona rdzeniowa dolna (*velum medullare inferius*) i blaszka naczyniówkowa komory IV.

- Szczyt dachu wpukła się w mózdzek jako zachyłek wierzchu (*recessus fastigii*).

Połączenia komory IV i krążenie płynu mózgowo-rdzeniowego (PMR): Komora IV komunikuje się z przestrzenią podpajęczynówkową (*spatium subarachnoideum*) poprzez 3 otwory w dachu:

1. Otwór pośrodkowy (apertura mediana / otwór Magendiego) - prowadzi do zbiornika mózdkowo-rdzeniowego (*cisterna cerebellomedullaris*).
2. Dwa otwory boczne (aperturæ laterales / otwory Luschki) - prowadzą do zbiornika mostowo-mózdkowego.

Droga przepływu PMR:

1. Wytwarzany przez splety naczyńiówkowe (głównie w komorach bocznych, III i IV). Całkowita objętość wynosi ok. 130-150 ml (dobowa produkcja ok. 500 ml).
2. Komory boczne → otwory międzykomorowe → komora III.
3. Komora III → wodociąg mózgu → komora IV.
4. Komora IV → otwory pośrodkowy i boczne → przestrzeń podpajęczynówkowa i zbiorniki u podstawy mózgowia.
5. PMR krąży w przestrzeni podpajęczynówkowej wokół mózgowia i rdzenia kręgowego.
6. Wchłanianie odbywa się głównie do układu żylnego (zatoki opony twardej, w tym strzałkowa górna) poprzez ziarnistości pajęczynówki (*granulationes arachnoideae* / Paccioniego). Ważną dodatkową drogę odpływu stanowi drenaż wzdłuż pochewek nerwów czaszkowych (szczególnie nerwów węchowych przez blaszkę sitową) do naczyń limfatycznych błony śluzowej nosa.

MÓZDŻEK (*Cerebellum*)

Położenie i wymiary:

- Położony w dole tylnym czaszki, w części podnamiotowej (oddzielony od płatów potylicznych przez namiot mózdzku - tentorium cerebelli).
- Położony dogrzebietowo w stosunku do mostu i rdzenia przedłużonego.
- Przeciętne wymiary: 10 x 8 x 6 cm.

Budowa ogólna: Masa mózdzku składa się z:

1. Dwóch półkul (*hemispheria cerebelli*).
2. Nieparzystego, pośrodkowego robaka (*vermis cerebelli*).

W każdej półkuli i odpowiadającej jej części robaka wyróżnia się płat górny, środkowy i dolny oraz część kłaczkowo-grudkową. Powierzchnia mózdzku podzielona jest licznymi szczelinami na cienkie zakręty - liście mózdzku (*folia cerebelli*).

Na powierzchni dolnej znajduje się wgłębienie - dolina mózdzku (*vallecula cerebelli*), w której ukryty jest robak.

Jądra mózdzku (*nuclei cerebelli*): Są to parzyste skupiska istoty szarej zlokalizowane w głębi istoty białej (nie są widoczne na przekroju pośrodkowym).

Wymieniając od przysrodka do boku:

1. Jądro wierzchu (*nucleus fastigii*): położone w robaku, bezpośrednio nad zachyłkiem wierzchu komory IV.
2. Jądro kulcowate (*nucleus globosus*): położone do boku od jądra wierzchu.
3. Jądro czopowate (*nucleus emboliformis*): położone do boku od jądra kulcowatego.
4. Jądro zębate (*nucleus dentatus*): największe z jąder, położone w głębi półkul. Ma pofałdowany kształt z widoczną wnęką, przez którą wychodzą włókna do konara górnego.

Podział filogenetyczny i funkcjonalny mózdzku:

1. Mózdzek dawny (*Archicerebellum / Vestibulocerebellum*)

- Część kory: Płat kłaczkowo-grudkowy (*lobus flocculonodularis*), na który składa się grudka (*nodulus*) robaka i kłaczki (*flocculi*) półkul.
- Jądro mózdzku: Jądro wierzchu (*nucleus fastigii*).
- Połączenia główne: Utrzymuje silne połączenia obustronne z jądrami przedśionkowymi w pniu mózgu.
- Czynność: Odpowiada za utrzymanie równowagi i postawy ciała.

2. Mózdzek stary (*Paleocerebellum / Spinocerebellum*)

- Część kory: W robaku - czub (*culmen*), piramida (*pyramis*), czopek (*uvula*). W półkulach - odpowiadające im płaciki (np. migdałek - *tonsilla*). Obejmuje głównie przednie i tylne części robaka i strefy przyrobakowej.
- Jądra mózdzku: Jądro kulkowate (*n. globosus*) i jądro czopowate (*n. emboliformis*). (Współcześnie jądra te bywają łączone pod nazwą jądra wtrąconego - *nucleus interpositus*).
- Połączenia główne: Utrzymuje połączenia z rdzeniem kręgowym za pośrednictwem dróg rdzeniowo-mózdkowych: przedniej i tylnej (*tractus spinocerebellaris anterior et posterior*).
- Czynność: Odpowiada za regulację napięcia mięśniowego (*tonusu*).

3. Mózdzek nowy (*Neocerebellum / Cerebrocerebellum lub Pontocerebellum*)

- Część kory: Największa część u człowieka. Obejmuje środkowy (tylny) płat mózdzku, stanowiąc większość objętości półkul.
- Jądro mózdzku: Jądro zębate (*nucleus dentatus*).
- Połączenia główne: Posiada bardzo silne połączenia z korą mózgu za

pośrednictwem jąder mostu - droga korowo-mostowo-mózdkowa (*tractus cortico-ponto-cerebellaris*). Informacje zwrotne biegną przez wzgórze do kory. Utrzymuje również połączenia z układem pozapiramidowym, m.in. przez jądro czerwienne.

- Czynność: Odpowiada za koordynację, precyzję, synergię i płynność ruchów dowolnych.

Czynność mózdku (Podsumowanie):

- Utrzymuje siłę i napięcie mięśniowe.
- Jest "bodźcem pamięciowym" (koordynatorem) dla ruchów dowolnych.
- Reguluje synergję współdziałania mięśni (agonistów i antagonistów).
- Wpływa na zachowanie równowagi.

Zaburzenia czynności mózdku (Objawy uszkodzenia):

- Zaburzenia równowagi.
- Chód mózdkowy (na szerokiej podstawie, chwiejny).
- Adiadochokineza / dysdiadochokineza (upośledzenie wykonywania szybkich ruchów naprzemiennych).
- Astenia (osłabienie, brak siły mięśniowej).
- Atonia / hypotonia (brak lub obniżenie napięcia mięśniowego).

Drogi mózdku: Dzielą się na wewnątrz-mózdkowe (łączące jądra z elementami kory) oraz zewnątrz-mózdkowe. Zewnątrz-mózdkowe dzielą się na domózdkowe (afferentne) i odmózdkowe (eferentne), które przebiegają przez trzy pary konarów mózdku:

1. Konary dolne (*pedunculi cerebellares inferiores*): łączą mózdek z rdzeniem przedłużonym i kręgowym (głównie drogi aferentne: rdzeniowo-mózdkowa tylna, klinowo-mózdkowa, przedsionkowo-mózdkowa).

2. Konary środkowe (*pedunculi cerebellares medii*): łączą mózdzek z mostem (drogi aferentne: mostowo-mózdkowe).
3. Konary górne (*pedunculi cerebellares superiores*): łączą mózdzek ze śródmózgiem (głównie drogi eferentne wychodzące z jądra zębatego, m.in. do jądra czerwienego i wzgórza; oraz aferentna droga rdzeniowo - mózdkowa przednia).

Unaczynienie mózdku:

- Tętnica dolna tylna mózdku (PICA) - odgałęzienie t. kręgowej.
- Tętnica dolna przednia mózdku (AICA) - odgałęzienie t. podstawnej.
- Tętnica górna mózdku (SCA) - odgałęzienie t. podstawnej. Krew żylna uchodzi poprzez żyły górne i dolne do zatok opony twardej.

DROGI NERWOWE (*Tractus nervosi*)

I. DROGA WZROKOWA - Droga czteroneuronalna.

- I neuron: Czopki i pręciki siatkówki (komórki fotoreceptorowe odbierające bodźce świetlne).
- II neuron: Komórki dwubiegunowe siatkówki.
- III neuron: Komórki zwojowe siatkówki.
 - Przebieg: Neurony tych komórek tworzą nerw wzrokowy (n. opticus, CN II). Po przejściu przez kanał wzrokowy wchodzi do jamy czaszki, gdzie ulegają częściowemu skrzyżowaniu w skrzyżowaniu wzrokowym (*chiasma opticum*).

- Zasada skrzyżowania: Włókna z przyśrodkowych (nosowych) części siatkówek obu oczu ulegają skrzyżowaniu. Włókna z bocznych (skroniowych) części siatkówek nie ulegają skrzyżowaniu i biegną tożsamo-stronnie (ipsilateralnie). Włókna z plamki żółtej (*macula lutea*) dzielą się w ten sam sposób.
- Uwaga kliniczna: Po skrzyżowaniu każde pasmo wzrokowe prowadzi informacje z przeciwległej (kontralateralnej) połowy pola widzenia obu oczu.
- Za skrzyżowaniem struktura nosi nazwę pasma wzrokowego (*tractus opticus*), które okrąża konary mózgu.
- IV neuron: Jądro ciała kolankowatego bocznego (*corpus geniculatum laterale*) w zawzgórze. Włókna pasma wzrokowego (większość) tworzą tutaj synapsy. Ciało kolankowate boczne to podkorowy ośrodek wzroku.
 - Przebieg: Neuryty z IV neuronu (ciała kolankowatego bocznego) przechodzą przez część podsoczewkową i zasoczewkową torebki wewnętrznej, tworząc promienistość wzrokową (*radiatio optica*). (Dawniej: promienistość Gratioleto). Włókna tej drogi zataczające łuk w płacie skroniowym tworzą tzw. pętlę Meyera (odpowiedzialną za widzenie w górnych kwadrantach pola widzenia).
 - Zakończenie: Włókna dochodzą do kory płata potylicznego, w otoczeniu bruzdy ostrogowej (*sulcus calcarinus*) - pole 17 wg Brodmanna.

Ośrodki odruchowe drogi wzrokowej: Neuryty III neuronu (komórek zwojowych siatkówki), które nie tworzą synaps w ciele kolankowatym bocznym, biegną dalej przez ramię wzgórka górnego (*brachium colliculi superioris*) do pokrywy śródmózgowia i okolicy przedpokrywowej (*regio pretectalis*). Uczestniczą one w drogach odruchowych:

1. Do jądra dodatkowego n. okrucowego (nucleus accessorius n. oculomotorii / jądro Westphala-Edingera) - odruch źrenicy na światło.
2. Do pęczka podłużnego przyśrodkowego (*fasciculus longitudinalis medialis*) -

pęczek ten koordynuje czynność jąder ruchowych gałek ocznych (CN III, IV, VI) oraz jąder ruchowych nerwu dodatkowego (CN XI) odpowiedzialnych za ruchy głowy, umożliwiając śledzenie obiektów wzrokiem.

3. Do ośrodków układu pozapiramidowego.

II. DROGA SŁUCHOWA - Droga czteroneuronalna.

- Receptory: Komórki włoskowate w narządzie spiralnym (*organum spirale / narząd Cortiego*), zlokalizowanym w przewodzie ślimakowym ucha wewnętrznego.

- I neuron: Komórki zwoju spiralnego ślimaka (ganglion spirale cochleae), zlokalizowanego w kanale spiralnym wrzecionka.

- Przebieg: Dendryty tych komórek odbierają pobudzenia z receptorów.

Neuryty biegną przez przewód słuchowy wewnętrzny jako część ślimakowa nerwu przedsionkowo-ślimakowego (CN VIII) i wchodzą do pnia mózgu w kącie mostowo-mózdkowym.

- II neuron: Komórki jąder ślimakowych brzuszno i grzbietowego (*nuclei cochleares: ventralis et dorsalis*), zlokalizowanych w części grzbietowej mostu i rdzenia przedłużonego (na dnie komory IV).

- Przebieg: Część neurytów II neuronu nie krzyżuje się. Znaczna część neurytów (głównie z jądra brzuszno) ulega skrzyżowaniu, tworząc ciało czworoboczne (*corpus trapezoideum*), które stanowi główny punkt skrzyżowania drogi słuchowej. W obrębie ciała czworobocznego znajdują się jądra stanowiące wtrącone stacje przekaźnikowe.

- Włókna skrzyżowane i nieskrzyżowane układają się następnie po obu stronach pnia mózgu w pasma istoty białej zwane wstęgą boczną (*lemniscus lateralis*). Biegnie ona przez nakrywkę mostu i śródmózgowia do wzgórka dolnego.

- III neuron: Jądro ciała kolankowatego przyśrodkowego (*corpus geniculatum mediale*) w zawzgorzu. Wstęga boczna (poprzez ramię wzgórka dolnego) dociera do tego obszaru, gdzie większość jej włókien tworzy synapsy. Jest to podkorowy ośrodek słuchu.

- IV neuron: Komórki korowego ośrodka słuchu.

- Przebieg: Neuryty z III neuronu tworzą promienistość słuchową (*radiatio acustica*) i dochodzą do kory płata skroniowego - do zakrętów skroniowych poprzecznych (*gyri temporales transversi*), dawniej zwanych zakrętami Heschla (pola 41, 42 wg Brodmanna).

Ośrodki odruchowe drogi słuchowej: Część włókien wstęgi bocznej (pochodzących od II neuronu) nie dochodzi bezpośrednio do ciała kolankowatego przyśrodkowego, lecz kończy się w wzgórkach dolnych (*colliculi inferiores*) pokrywy śródmózgowia. Stamtąd sygnały przekazywane są do:

1. Wzgórków górnych pokrywy (połączenie z drogą odruchową wzrokową).
2. Ośrodków układu pozapiramidowego (*m.in. początek drogi pokrywowo-rdzeniowej - tractus tectospinalis*).
3. Pęczka podłużnego przyśrodkowego (*fasciculus longitudinalis medialis*) - warunkuje koordynację odruchowych ruchów głowy i oczu w kierunku źródła dźwięku.

III. DROGA RÓWNOWAGI (Droga przedsionkowa)

- Receptory: Zlokalizowane w błędniku błoniastym ucha wewnętrznego:

- W plamkach (*maculae*) łagiewki i woreczka (odbierają przyspieszenie liniowe i grawitację).

- W grzebieniach bańkowych (*cristae ampullares*) w bańkach błoniastych przewodów półkolistych (odbierają przyspieszenie kątowe).

- I neuron: Komórki zwoju przedsionkowego (*ganglion vestibulare / Zwój Scarpy*), zlokalizowanego na dnie przewodu słuchowego wewnętrznego.

- Przebieg: Dendryty komórek zwojowych odbierają bodźce z receptorów (biegnąc przez pola przedsionkowe górne i dolne oraz otwór pojedynczy -

foramen singulare - na dnie przewodu słuchowego wewn.). Neurony tych komórek tworzą część przedsionkową nerwu przedsionkowo-ślimakowego (CN VIII). Nerw ten wnika do pnia mózgu na granicy mostu i rdzenia przedłużonego.

- II neuron: Komórki w jądrach przedsionkowych (*nuclei vestibulares*): górnym, dolnym, przyśrodkowym i bocznym. Zlokalizowane są one w rzucie pola przedsionkowego w dole równoległobocznym (komora IV).

- Przebieg: Aksony II neuronu wysyłają włókna w trzech głównych kierunkach, tworząc szlaki zawiadujące równowagą:

1. Do mózdzku: Jako droga przedsionkowo-mózdkowa (*tractus vestibulocerebellaris*). Biegną przez konar dolny mózdzku do kory robaka i kory kłaczkowej (*archicerebellum*). Stąd droga odśrodkowa równowagi wychodzi m.in. przez jądro wierzchu mózdzku, konary górne do jądra czerwienego, by wpływać na układ pozapiramidowy.
2. Do rdzenia kręgowego: Z jąder przedsionkowych (zwłaszcza z jądra bocznego - Deitersa) wychodzi droga przedsionkowo-rdzeniowa (*tractus vestibulospinalis*). Biegnie ona w sznurze przednim rdzenia i dochodzi do motoneuronów rogów przednich. (Uwaga: kluczowa dla pobudzania mięśni prostowników i utrzymania postawy).
3. Ku górze, do ośrodków nadrzędnych: Włókna te biegną m.in. w pęczku podłużnym przyśrodkowym, koordynując ruchy gałek ocznych i głowy w odpowiedzi na zmianę położenia ciała. Informacja o położeniu głowy dociera ostatecznie do kory mózgowej, co daje nam świadomość równowagi.

IV. DROGA WĘCHOWA

Jest to droga dwuneuronalna (w jej przebiegu przedkorowym nie przechodzi przez wzgórze jako stację przekaźnikową do pierwszorzędowej kory czuciowej - co stanowi unikalną cechę tej drogi wśród wszystkich dróg zmysłowych).

- Receptory i I neuron: Komórki w okolicy węchowej (*regio olfactoria*) zlokalizowane w błonie śluzowej górnej części ściany bocznej i przegrody jamy nosowej. Komórki te to specyficzne, dwubiegunowe neurony (są jednocześnie receptorem i pierwszym neuronem drogi).
 - Przebieg: Neuryty tych komórek, jako nici węchowe (*fila olfactoria*), przechodzą przez otwory w blaszce sitowej kości sitowej (*lamina cribrosa ossis ethmoidalis*) do jamy czaszki.
- II neuron: Komórki (mitralne i pędzelkowate) w opuszce węchowej (*bulbus olfactorius*).
 - Przebieg: Neuryty z opuszki węchowej biegną ku tyłowi na dolnej powierzchni płata czołowego, tworząc pasmo węchowe (*tractus olfactorius*). Pasma to poszerza się w trójkąt węchowy (*trigonum olfactorium*) tuż przed istotą dziurkowaną przednią (*substantia perforata anterior*). W tym miejscu droga rozdziela się na szlaki podążające do kory:
 1. Droga krótka (pasmo węchowe boczne): Przez prążek węchowy boczny (*stria olfactoria lateralis*) omija próg wyspy i dochodzi do haka zakrętu przyhipokampowego (*uncus gyri parahippocampalis*) oraz ciała migdałowatego. To jest korowy ośrodek węchu (pierwszorzędowy).
 2. Droga długa (pasmo węchowe przyśrodkowe): Przez prążek węchowy przyśrodkowy (*stria olfactoria medialis*) biegnie do zakrętu podspoidłowego (*gyrus subcallosus*), nawleczki szarej (*indusium griseum*), tasiemeczki szarej (*fasciola cinerea*), zakrętu zębatego (*gyrus dentatus*) i ostatecznie również do haka zakrętu przyhipokampowego.

Odśrodkowe drogi węchowe (połączenia z układem limbicznym i autonomicznym): Z korowych ośrodków węchowych (np. z kory zakrętu hipokampa i struktur przegrody) włókna biegną dalej, uczestnicząc w reakcjach emocjonalnych i wegetatywnych:

1. Włókna biegną poprzez powłokę (korytko - *alveus*) do odnogi, trzonu i słupów

sklepienia (*fornix*), aby zakończyć się w ciałach suteczkowatych (*corpora mamillaria*).

2. Z ciał suteczkowatych sygnał jest przełączany na dwa główne pęczki:
 - Droga suteczkowo-wzgórzowa (*tractus mamillothalamicus* / pęczek *Vicq d'Azyra*) do jąder przednich wzgórza, a stamtąd do zakrętu obręczy w kory płata czołowego.
 - Droga suteczkowo-nakrywkowa (*tractus mamillotegmentalis*) do jąder tworów siatkowatego pnia mózgu.
3. Część włókien pasma węchowego oddziela się na wysokości istoty dziurkowanej przedniej i biegnie ku tyłowi jako prążek rdzenny wzgórza (*stria medullaris thalami*) do jądra uzdeczki. Z jądra uzdeczki wychodzi pęczek tyłozgięty (*fasciculus retroflexus Meynerti*), który dochodzi do jądra międzykonarowego, a stamtąd sygnały przekazywane są do tworów siatkowatego.

DROGI CZUCIOWE (Somatosensoryczne)

Zasadniczo system czuciowy dzieli się na drogi przewodzące:

1. Czucie powierzchniowe (eksteroceptywne):
 - ból i temperatura (czucie protopatyczne)
 - dotyk i ucisk
2. Czucie głębokie (proprioceptywne):
 - uświadomione (droga sznurowa tylna)
 - nieświadomione (drogi rdzeniowo-mózdkowe)
3. Czucie z zakresu nerwów czaszkowych (głowa i szyja).

V. DROGA RDZENIOWO - WZGÓRZOWA BOCZNA (*Tractus spinothalamicus lateralis*)

Odpowiada za przewodzenie czucia bólu i temperatury.

- I neuron: Ciało komórkowe leży w zwoju międzykręgowym (ganglion spinale /

zwoju rdzeniowym).

- Przebieg: Wypustka obwodowa (dendryt) biegnie z receptorów (wolne zakończenia nerwowe). Wypustka dośrodkowa (akson) jako składnik korzenia tylnego (*radix posterior*) wchodzi do rogu tylnego rdzenia kręgowego.
- II neuron: Ciało komórkowe leży w rogach tylnych rdzenia kręgowego.
 - Przebieg: Aksony II neuronu ulegają natychmiastowemu skrzyżowaniu na poziomie swojego segmentu - przechodzą przez spoidło białe przednie (*commissura alba anterior*) na stronę przeciwną.
 - Po skrzyżowaniu wnikają do sznura bocznego rdzenia kręgowego, tworząc drogę rdzeniowo-wzgórzową boczną.
 - Droga ta biegnie ku górze przez rdzeń kręgowy, a następnie przez rdzeń przedłużony i most. W moście dołącza do wstęgi przyśrodkowej (*lemniscus medialis*).
- III neuron: Ciało komórkowe leży we wzgórzu (jądro brzuszne tylnoboczne - VPL).
 - Przebieg: Neurony tworzą drogę wzgórzowo-korową (*tractus thalamocorticalis*), biegnącą przez odnogę tylną torebki wewnętrznej i promienistość wieńca.
- IV neuron: Komórki kory mózgowej w zakręcie zaśrodkowym (*gyrus postcentralis*).

VI. DROGA CZUCIA Z NERWÓW CZASZKOWYCH (*Tractus nucleo-thalamo-corticalis*)

Przewodzi czucie z obszaru głowy (twarzy, opon mózgowych, błon śluzowych).

- I neuron: Ciała komórkowe zlokalizowane są w zwojach czuciowych nerwów czaszkowych:
 - Dla CN V: zwój trójdzielny (*ganglion trigeminale / zwój Gassera*).
 - Dla CN VII: zwój kolanka (*ganglion geniculi*).
 - Dla CN IX: zwoje górny i dolny (skalisty) - ganglion superius et

inferius (*petrosum*).

- Dla CN X: zwoje górny (szyjny) i dolny (węzłowy) - ganglion superius (*jugulare*) et inferius (*nodosum*).
- Przebieg: Wypustki dośrodkowe wnikają do pnia mózgu i dochodzą do jąder czuciowych. Główną rolę odgrywa tu potężny kompleks jąder czuciowych nerwu trójdzielnego (CN V).
- II neuron: Ciała komórkowe leżą w jądrach czuciowych pnia mózgu.
 - Dla CN V, VII, IX, X neuryty tych jąder ulegają skrzyżowaniu, przechodzą na stronę przeciwną i dołączają do wstęgi przyśrodkowej (*lemniscus medialis*) jako wstęga trójdzielna (*lemniscus trigeminalis*).
- III neuron: Ciało komórkowe leży we wzgórzu (jądro brzuszne tylnoprzyśrodkowe - VPM).
- IV neuron: Komórki kory mózgowej w zakręcie zaśrodkowym (*gyrus postcentralis*), w jego dolnej części (*reprezentacja twarzy*).

VII. DROGA SMAKOWA

Droga czteroneuronalna.

- Receptor: Kubki smakowe (*caliculi gustatorii*) na brodawkach języka, podniebieniu i nagłośni.
- I neuron: Ciała komórkowe w zwojach nerwów czaszkowych:
 - Dla przednich 2/3 języka: zwój kolanka (ganglion geniculi, CN VII).
 - Dla nasady (tylnej 1/3) języka: zwój skalisty (dolny) (ganglion petrosum, CN IX).
 - Dla okolicy nagłośni: zwój węzłowy (dolny) (ganglion nodosum, CN X).
- Przebieg: Wypustki dośrodkowe biegną w pniach odpowiednich nerwów do rdzenia przedłużonego.
- II neuron: Ciało komórkowe leży w jądrze pasma samotnego (*nucleus tractus solitarii*).
 - Przebieg: Neuryty tego jądra ulegają skrzyżowaniu i dołączają do wstęgi

przyśrodkowej (*lemniscus medialis*).

- III neuron: Ciało komórkowe leży we wzgórzu (jądro brzuszne tylny-przyśrodkowe - VPM).
- IV neuron (Kora): Korowy ośrodek smaku, zlokalizowany w zakręcie zaśrodkowym (*gyrus postcentralis*), w okolicy wieczka czołowo-ciemieniowego i wyspy.

DROGI CZUCIA GŁĘBOKIEGO NIEUŚWIADOMIONEGO (Do mózdzku)

Zapewniają mózdkowi stały dopływ informacji o napięciu mięśni, ścięgien i położeniu stawów, co jest niezbędne do koordynacji ruchowej i utrzymania postawy.

VIII. DROGA RDZENIOWO - MÓZDŻKOWA PRZEDNIA (*Tractus spinocerebellaris anterior*)

- I neuron: Ciało komórkowe w zwoju międzykręgowym (*ganglion spinale*).
 - Przebieg: Neuryt (w korzeniu tylnym) biegnie do rogu tylnego rdzenia kręgowego.
- II neuron: Ciało komórkowe leży w rogu tylnym rdzenia kręgowego (często określane jako jądro pośrednio - przyśrodkowe *nucleus intermediomedialis*).
 - Przebieg: Neuryty II neuronu ulegają skrzyżowaniu w spoidle białym przednim (*commissura alba anterior*) rdzenia, przechodząc na stronę przeciwną.
 - Wnikają do sznura bocznego rdzenia kręgowego i biegną nim ku górze przez rdzeń przedłużony i most.
 - Docierają do śródmózgowia, gdzie przez konar górny mózdzku (*pedunculus cerebellaris superior*) wnikają do mózdzku.
 - Uwaga: W obrębie mózdzku ulegają ponownemu, drugiemu skrzyżowaniu, wracając na stronę "wyjściową" (z której pochodził bodziec z I neuronu). Kończą się w korze mózdzku. (Jest to tzw. droga podwójnie skrzyżowana).

IX. DROGA RDZENIOWO - MÓZDŻKOWA TYLNA (*Tractus spinocerebellaris posterior*)

- I neuron: Ciało komórkowe w zwoju międzykręgowym (*ganglion spinale*).
 - Przebieg: Neuryt dochodzi do rogu tylnego rdzenia kręgowego.
- II neuron: Ciało komórkowe leży w jądrze grzbietowym (piersiowym) Clarka (*nucleus thoracicus posterior, dawniej: nucleus dorsalis*).
 - Uwaga anatomiczna: Jądro Clarka występuje tylko na wysokości segmentów od C8 do L3 rdzenia kręgowego.
 - Przebieg: Neuryt II neuronu nie krzyżuje się.
 - Przechodzi bezpośrednio do sznura bocznego po tej samej stronie i biegnie ku górze.
 - Przez część grzbietową rdzenia przedłużonego i konar dolny mózdzku (*pedunculus cerebellaris inferior*) wnika do mózdzku, dochodząc do kory robaka.
 - Uwaga: Obie drogi rdzeniowo-mózdkowe (przednia podwójnie skrzyżowana i tylna nieskrzyżowana) dostarczają informacje do mózdzku ostatecznie z tej samej połowy ciała, z której nadszedł bodziec.

DROGI RUCHOWE (Odśrodkowe)

Dzielą się na układ piramidowy (ruchy świadome, dowolne) oraz układ pozapiramidowy (ruchy mimowolne, odruchowe, regulacja napięcia).

X. DROGA PIRAMIDOWA (*Tractus pyramidalis*)

Jest to droga dwuneuronalna. Przewodzi impulsy dla ruchów dowolnych, świadomych, celowych i wyuczonych, w pełni kontrolowanych. Zapewnia precyzję ruchów dystalnych części kończyn. Składa się z dwóch głównych dróg:

1. Droga korowo - rdzeniowa (*tractus cortico - spinalis*) - dla mięśni tułowia i

kończyn.

2. Droga korowo - jądrowa (*tractus cortico - nuclearis*) - dla mięśni głowy i szyi unerwianych przez nerwy czaszkowe.

A. Droga korowo - rdzeniowa (*Tractus corticospinalis*)

- I neuron (Górny neuron ruchowy):

- Początek: Wielkie komórki piramidowe (komórki Betza) w V warstwie kory mózgowej. Zlokalizowane głównie w zakręcie przedśrodkowym (*gyrus precentralis*) płata czołowego oraz w przedniej części płacika okołosrodkowego (*lobulus paracentralis*).

- Przebieg: Neuryty komórek zstępują poprzez:

- Promienistość wieńca (*corona radiata*).

- Torebkę wewnętrzną (*capsula interna*) - biegną przez 2/3 przednie odnogi tylnej.

- Odnogę mózgu (*crus cerebri*) w śródmózgowiu - zajmują 3/5 środkowej szerokości (leżą bocznie od drogi korowo - jądrowej).

- Część brzuszna mostu - rozbijane na mniejsze pęczki przez jądra i włókna poprzeczne mostu.

- Brzuszna powierzchnia rdzenia przedłużonego, gdzie tworzą uwypuklenia zwane piramidami (*pyramides*).

- Skrzyżowanie: Na granicy rdzenia przedłużonego i kręgowego droga ulega podziałowi:

1. 80-85% włókien ulega skrzyżowaniu (przechodzi na stronę przeciwną), tworząc skrzyżowanie piramid (*decussatio pyramidum*). Włókna te wnikają do sznura bocznego rdzenia kręgowego jako droga korowo - rdzeniowa boczna (*tractus corticospinalis lateralis*). Docierają do motoneuronów zaopatrujących mięśnie kończyn.
2. 15-20% włókien nie ulega skrzyżowaniu w rdzeniu przedłużonym. Biegną one w dół w sznurze przednim rdzenia kręgowego po stronie

ipsilateralnej jako droga korowo - rdzeniowa przednia (*tractus corticospinalis anterior*). Włókna te zaopatrują głównie mięśnie osiowe (*tułowia*). Uwaga: tuż przed dojściem do II neuronu, włókna te ostatecznie krzyżują się w spoidle białym przednim na poziomie danego segmentu rdzenia.

- II neuron (Dolny neuron ruchowy):

- Początek: Alfa-motoneurony w rogach przednich rdzenia kręgowego.
- Przebieg: Neuryty motoneuronów opuszczają rdzeń przez korzenie przednie (brzuszne), wchodzi w skład nerwów rdzeniowych obwodowych i dochodzą do efektorów - mięśni poprzecznie prążkowanego (tworząc synapsę w płycie nerwowo-mięśniowej).

B. Droga korowo - jądrowa (*Tractus corticonuclearis*)

Droga dwuneuronalna.

- I neuron (Górny neuron ruchowy):

- Początek: Komórki piramidowe (Betza) w zakręcie przedśrodkowym (*gyrus precentralis*).
- Przebieg: Neuryty komórek zstępują poprzez:
 - Promienistość wieńca (*corona radiata*).
 - Kolano torebki wewnętrznej (*genu capsulae interna*).
 - 3/5 środkowe odnogi mózgu (*crus cerebri*) - przyśrodkowo od drogi korowo - rdzeniowej.
- Droga ta stopniowo oddaje włókna, które na różnych poziomach pnia mózgu dochodzą do jąder ruchowych nerwów czaszkowych.

- II neuron (Dolny neuron ruchowy):

- Początek: Jądra ruchowe nerwów czaszkowych, które otrzymują pobudzenie z

I neuronu.

- W śródmózgowiu: jądra nerwów III i IV.
- W moście: jądra nerwów V, VI i VII.
- W rdzeniu przedłużonym: jądra nerwów IX, X, XI i XII.
- Unerwienie: Większość jąder ruchowych otrzymuje unerwienie korowe obustronne (z obu półkul). Wyjątek stanowi:
 - Dolna część jądra nerwu twarzowego (VII), unerwiająca mięśnie mimiczne dolnej części twarzy - otrzymuje unerwienie głównie z przeciwległej półkuli.
 - Część jądra nerwu podjęzykowego (XII) - również unerwienie głównie przeciwstronne.
- Przebieg: Neurony II neuronu wychodzą z pnia mózgu jako składnik nerwów czaszkowych i docierają do efektorów (mięśni).

UKŁAD POZAPIRAMIDOWY (*Systema extrapyramidale*)

System dróg i ośrodków ruchowych, które nie przechodzą przez piramidy rdzenia przedłużonego. Odpowiada za ruchy mimowolne (automatyczne), odruchowe i regulację napięcia mięśniowego. W skład układu wchodzi ośrodki korowe, podkorowe oraz drogi łączące je ze sobą i z rdzeniem kręgowym.

Ośrodki korowe:

- Kora przedruchowa (pole 6 Brodmanna) - do przodu od zakrętu przedśrodkowego.
- Kora przedczołowa (pola 8, 9, 10, 11).
- Kora kojarzeniowa ciemieniowa (pola 5, 7) - do tyłu od zakrętu zaśrodkowego.

Ośrodki podkorowe (topograficznie):

1. W półkulach mózgu:

- Jądro ogoniaste (*nucleus caudatus*)

- Jądro soczewkowate (*nucleus lentiformis*)
 - Przedmurze (*claustrum*)
2. W międzymózgowiu:
- Jądro niskowzgórzowe (*nucleus subthalamicus Luysi*)
 - Jądra przyśrodkowe i boczne wzgórza
3. W śródmózgowiu:
- Jądro czerwienne (*nucleus ruber*)
 - Istota czarna (*substantia nigra*)
 - Jądra pokrywy (*nuclei tecti*)
 - Jądra tworzącego siatkowatego
4. W moście:
- Jądra przedsionkowe (*nuclei vestibulares*)
 - Jądra tworzącego siatkowatego
5. W rdzeniu przedłużonym:
- Jądra tworzącego siatkowatego
 - Jądro dolne oliwki (*nucleus olivaris inferior*)

Drogi zstępujące układu pozapiramidowego: Są to główne drogi, które z wymienionych ośrodków podkorowych docierają do rdzenia kręgowego, wpływając na dolny neuron ruchowy.

1. Droga pokrywowo - rdzeniowa (*tractus tectospinalis*):
 - Wychodzi z jąder pokrywy (wzgórków górnych) w śródmózgowiu.
 - Odpowiada za odruchowe zwroty głowy i tułowia w odpowiedzi na bodźce wzrokowe i słuchowe.
2. Droga siatkowo-rdzeniowa (*tractus reticulospinalis*):
 - Wychodzi z jąder tworzącego siatkowatego mostu i rdzenia przedłużonego.
 - Reguluje napięcie mięśniowe i postawę.
3. Droga czerwienno - rdzeniowa (*tractus rubrospinalis*): (Dawniej: droga Monakowa)
 - Wychodzi z jądra czerwienno w śródmózgowiu.

- U człowieka ma znaczenie szcążtkowe (jej rola maleje wraz z rozwojem drogi piramidowej); u dorosłych wpływa na mięśnie zginacze kończyn górnych (odpowiadając głównie za zgięcie w stawach łokciowych).

4. Droga przedsionkowo - rdzeniowa (*tractus vestibulospinalis*):

- Wychodzi z jąder przedsionkowych (głównie z jądra bocznego - Deitersa).
- Kluczowa dla utrzymania równowagi i postawy (pobudza mięśnie prostowniki).

5. Droga oliwkowo - rdzeniowa (*tractus olivospinalis*):

- Wychodzi z jądra dolnego oliwki.
- U człowieka słabo rozwinięta, jej istnienie bywa dyskusyjne; teoretycznie wpływa na motoneurony szyjne.

Uwaga: Alfa-motoneuron w rogu przednim rdzenia kręgowego stanowi wspólną drogę końcową zarówno dla układu piramidowego, jak i pozapiramidowego.

XI. DROGA SZNUROWA TYLNA (*Tractus spino - bulbo - thalamo - corticalis*)

Jest to droga czteroneuronalna, przewodząca najbardziej precyzyjne formy czucia, w tym:

- Czucie głębokie (proprioceptywne) uświadomione:
 - Czucie ułożenia (kinestezja).
 - Czucie wibracji (pallestezja).
 - Czucie ruchu.
- Czucie powierzchniowe epikrytyczne:
 - Precyzyjny dotyk i ucisk (dyskryminacja dwupunktowa).

- Stereognozja (rozpoznawanie przedmiotów dotykiem).
- I neuron: Ciało komórkowe leży w zwoju międzykręgowym (*ganglion spinale*).
- Receptory: proprioceptory (wrzecionka mięśniowe i narządy ścięgniste Golgiego), ciała Paciniego i Meissnera oraz receptory w torebkach stawowych.
- Przebieg: Wypustka dośrodkowa (akson) wchodzi do rdzenia kręgowego i bez tworzenia synapsy przechodzi bezpośrednio do sznura tylnego (*funiculus posterior*) po tej samej stronie.
- W sznurze tylnym włókna biegną ku górze, układając się w porządku somatotopowym:
 1. Włókna z dolnej połowy ciała (kończyna dolna i dolna część tułowia; do poziomu Th5/Th6) układają się przyśrodkowo, tworząc pęczek smukły (*fasciculus gracilis* / pęczek Golla).
 2. Włókna z górnej połowy ciała (kończyna górna i górna część tułowia; od poziomu Th4/Th5 wzwyż) układają się bocznie od poprzednich, tworząc pęczek klinowaty (*fasciculus cuneatus* / pęczek Burdacha).
- II neuron: Ciała komórkowe leżą w rdzeniu przedłużonym.
 - Dla pęczka smukłego - w jądrze smukłym (*nucleus gracilis*).
 - Dla pęczka klinowatego - w jądrze klinowatym (*nucleus cuneatus*).
 - Przebieg: Neuryty II neuronu biegną jako włókna łukowate wewnętrzne (*fibrae arcuatae internae*) i ulegają skrzyżowaniu, tworząc tzw. skrzyżowanie wstęg przyśrodkowych (*decussatio lemniscorum medialis*).
 - Po przejściu na stronę przeciwną, włókna te tworzą wstęgę przyśrodkową (*lemniscus medialis*), która biegnie przez całą wysokość pnia mózgu (most i śródmózgowie) do wzgórza.
- III neuron: Ciało komórkowe leży we wzgórzu (jądro brzuszne tylnoboczne - VPL).

- Przebieg: Neuryty tworzą drogę wzgórzowo - korową (*tractus thalamocorticalis*).

- IV neuron: Komórki kory mózgowej w zakręcie zaśrodkowym (*gyrus postcentralis*).

XII. DROGA RDZENIOWO - WZGÓRZOWA PRZEDNIA (*Tractus spinothalamicus anterior*)

Droga czteroneuronalna, odpowiadająca za przewodzenie czucia dotyku i ucisku (protopatycznego, mniej precyzyjnego).

- I neuron: Ciało komórkowe w zwoju międzykręgowym (*ganglion spinale*).

- II neuron: Ciało komórkowe w rogu tylnym rdzenia kręgowego.

- Przebieg: Aksony II neuronu ulegają skrzyżowaniu w spoidle białym przednim (*commissura alba anterior*) i przechodzą na stronę przeciwną.

- Wnikają do sznura przedniego rdzenia kręgowego i biegną ku górze do rdzenia przedłużonego, gdzie dołączają do wstęgi przyśrodkowej (*lemniscus medialis*).

- III neuron: Ciało komórkowe we wzgórzu (jądro brzuszne tylnoboczne - VPL).

- IV neuron: Komórki kory mózgowej w zakręcie zaśrodkowym (*gyrus postcentralis*).

Uwaga kliniczna: Czucie dotyku przewodzone jest dwiema drogami:

rdzeniowo - wzgórzową przednią (protopatyczne) i sznurową tylną (epikrytyczne).

Dzięki temu, uszkodzenie jednej z tych dróg rzadko prowadzi do całkowitej utraty czucia dotyku.

KLINICZNE I ROZWOJOWE UZUPEŁNIENIE MATERIAŁU

1. Zespół Browna-Séquarda (Połowicze uszkodzenie rdzenia) W przypadku

jednostronnego przerwania ciągłości rdzenia kręgowego występuje charakterystyczny zespół objawów neurologicznych wynikający z przebiegu dróg nerwowych:

- Po stronie uszkodzenia (ipsilateralnie): niedowład spastyczny (wynik uszkodzenia drogi korowo - rdzeniowej bocznej) oraz zniesienie czucia głębokiego i wibracji (wynik uszkodzenia drogi sznurowej tylnej).
- Po stronie przeciwnej (kontralateralnie): zniesienie czucia bólu i temperatury (wynik uszkodzenia drogi rdzeniowo - wzgórzowej bocznej, która krzyżuje się na poziomie segmentu rdzenia).

2. Topografia unaczynienia i zbiorników podpajęczynówkowych Prawidłowe krążenie płynu mózgowo-rdzeniowego (PMR) oraz metabolizm pnia mózgu zależą od ścisłej korelacji struktur naczyniowych i przestrzeni płynowych:

- Unaczynienie tętnicze: pień mózgu zaopatrywany jest głównie przez gałęzie tętnic kręgowych i tętnicy podstawnej.
- System zbiorników: PMR przepływa przez poszerzone przestrzenie podpajęczynówkowe, takie jak zbiornik mózdkowo-rdzeniowy (*cisterna magna*), zbiornik mostu oraz dół międzykonarowy, które stanowią kluczowe punkty w drodze płynu z układu komorowego do ziarnistości pajęczynówki.

3. Klasyfikacja rozwojowa Ośrodkowego Układu Nerwowego (OUN) Anatomiczny podział mózgowia opiera się na jego rozwoju embrionalnym z pęcherzyków mózgowych:

- Kresomózgowie (*Telencephalon*) i Międzymózgowie (*Diencephalon*) - pochodne przodomózgowia.
- Śródmózgowie (*Mesencephalon*).
- Tyłomózgowie wtórne (*Metencephalon* - most i mózdzek) oraz Rdzeniomózgowie (*Myelencephalon* - rdzeń przedłużony) - pochodne tyłomózgowia.

4. Zespół Hornera Stan kliniczny wynikający z przerwania drogi współczulnego unerwienia oka na dowolnym jej poziomie (uszkodzenie podwzgórza, pnia mózgu, ośrodka rdęskowo-rdzeniowego w segmentach C8-T2 lub pnia współczulnego).

Charakteryzuje się klasyczną triadą objawów:

- Miosis - zwężenie źrenicy (wynik porażenia mięśnia rozwieracza źrenicy).
- Ptosis - opadnięcie powieki górnej (porażenie mięśnia tarczowego górnego).
- Enophthalmos - pozorne zapadnięcie gałki ocznej do oczodołu (wynik zwężenia szpary powiekowej).
- Często towarzyszy im anhidrosis (brak potliwości) na zajętej połowie twarzy.

References (updated) / Piśmiennictwo (zaktualizowane)

1. Bochenek A, Reicher M. Anatomia człowieka. Tom IV: Układ nerwowy środkowy. Wyd. VI Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie; 2022.
2. Netter FH. Atlas of human anatomy. 8th ed. Philadelphia: Elsevier; 2022.
3. Standring S, editor. Gray's anatomy: the anatomical basis of clinical practice. 42nd ed. London: Elsevier; 2020.
4. Terminologia Anatomica. International anatomical terminology. 2nd ed. FIPAT. General Assembly of IFAA; 2019.
5. Vanderah TW, Gould DJ. Nolte's the human brain: an introduction to its functional anatomy. 8th ed.: Elsevier; 2020.